

LOS ESTUDIOS CLÁSICOS DE LA MINORÍA DOMINANTE Y SU CONFRONTACIÓN CON EL IGUALITARISMO SOCIAL

Luis Felipe Rodríguez Cisneros

I. Introducción

Este ensayo tiene por objeto describir los elementos esenciales que dieron cabida al estudio moderno de la minoría dominante a partir de un análisis de las teorías de Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto y Robert Michels. Se destacarán las similitudes y divergencias entre sus categorías empleadas con la pretensión de desterrar la idea de una “escuela italiana de las élites” que considera el aporte de los tres autores en igualdad de condiciones para el desarrollo de una sola teoría homogénea.

II. La pretensión de enunciar leyes políticas como respuesta a las ideologías imperantes del siglo XIX

La idea de un grupo minoritario y destacado que posee los medios de poder para gobernar a la mayoría de la sociedad que carece de estos, encuentra sus orígenes en los primeros escritos de la antigüedad. Sus precedentes hallan algunas referencias en la filosofía griega de Platón y Aristóteles, la teología de Santo Tomás de Aquino, el pensamiento político de Nicolás Maquiavelo y la sociología de Karl Marx y Henri de Saint-Simon; por mencionar sólo algunos. No obstante, si el principio minoritario como mera intuición era ya conocido en la antigüedad, su estudio como categoría analítica y las consecuencias derivadas de ello, son sin duda alguna, un descubrimiento moderno.

Es bastante común encontrar en la literatura politológica que, a las teorías de Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto y Robert Michels; se les atribuye ser la primera formulación explícita del principio minoritario, adquiriendo el rango de clásicos en la materia. Con la pretensión de formular “leyes universales” que explicaran el desarrollo de la sociedad, estos autores buscaron posicionar las nacientes ciencias sociales a la par de las ciencias naturales, utilizando el método inductivo e histórico para eliminar el utopismo vago y falaz de la filosofía política clásica.

Sería una equivocación ubicarlos dentro de la corriente positivista, ya que todos ellos dudaron del optimismo ilustrado que confiaba en la ciencia como eje organizativo de la sociedad para convertir la conducta del hombre en racional. Por el contrario, su principal interés respondía a descubrir las emociones y acciones escondidas detrás de las ideologías que logran seducir a las grandes conglomeraciones.

En ese sentido, sus teorías son, en esencia, estudios críticos de la ideología. Su relevancia yace en sentar las bases de una nueva forma de comprender la relación entre gobernantes y gobernados, pasando del institucionalismo formal de la política a un estudio más respetuoso de la “verdad fáctica”. Si Maquiavelo contribuyó a desmitificar la política dando a los ingenuos o crédulos una lección de sano realismo, los estudiosos de la minoría dominante harían lo propio, casi cinco siglos después.

Italo Calvino afirmaba, de una manera poética, que “tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él”.¹ Pues bien, estos tres pensadores tomaron los principios del realismo político y emprendieron la compleja tarea de enfrentar a los clásicos del pensamiento político, especialmente a Jean Jaques Rousseau y Karl Marx.²

Los estudios clásicos de la minoría dominante fueron concebidos como opositores a la idea de clases sociales sustentada por el marxismo y la representación e igualdad jurídica defendida por el parlamentarismo. No es ninguna sorpresa que arremetieran ferozmente contra sus postulados, pues al adoptar el realismo político como perspectiva teórica, era de esperarse la afrenta a los principios de igualdad (social) inmersos en estas ideologías.

De una manera esquemática y bastante general, podemos señalar cinco aspectos en común inmersos en la obra de estos autores:

¹ Italo Calvino, *Por qué leer los clásicos*, México, Tusquets, 1ª edición, 1992, p. 17.

² Los sociólogos descollantes de fines del siglo XIX y comienzos del XX, desarrollaron sus teorías recogiendo y enfrentando el desafío intelectual del iluminismo y el marxismo. Véase la tesis central de Irving Zeitling, *Ideología y teoría sociológica*, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición, 2001, 365 p.

1. Afirmación de la posibilidad de una ciencia objetiva de lo político y lo social, comparable, en sus métodos, a otras ciencias empíricas.
2. El objetivo principal de la ciencia política no es sino el estudio de la lucha del poder en sus diferentes formas, bien sean reconocidas o disimuladas.
3. El conocimiento de las leyes de la vida social y política implica tener que ir más allá de las declaraciones verbales y creencias de los hombres (derivaciones) puesto que la acción lógica o racional juega un rol muy pequeño en la evolución política y social de las comunidades humanas.
4. La división social más importante para comprender la evolución política de las sociedades es la que se establece entre la clase dirigente y la dirigida. La historia de las sociedades humanas es, por tanto, la historia de la élite o de la clase dirigente.
5. Una visión cíclica de la historia que se ve marcada por cambios periódicos en la composición y estructura de la élite.³

Dichas similitudes han conllevado a que las teorías de Mosca, Pareto y Michels sean frecuentemente agrupadas en una supuesta “escuela italiana de las élites”. Si bien es cierto que establecieron, relativamente a la par, los parámetros del estudio moderno de la minoría gobernante, es un error asociarlos arbitrariamente de esta forma. Como bien lo ha señalado Ettore A. Albertoni,

La ‘escuela maquiaveliana italiana’ y ‘el elitismo’ son resultado de una intensa pero muy posterior obra de acercamiento y refundición del pensamiento de los tres estudiosos, realizada en los años treinta sobre todo en los cuarenta, por una cultura política norteamericana de lengua inglesa. Sin embargo, esta elaboración posterior, y hasta extraeuropea, de ninguna manera puede ser presentada como el fruto consiguiente de un entendimiento ideológico y científico entre estas tres muy diferentes personalidades que constituyen este rumbo de estudio, de investigación y de interpretación de los fenómenos políticos modernos.⁴

³ María Luz Morán, “Introducción” en Pareto, Vilfredo, *Escritos sociológicos*, Madrid, Alianza Editorial, 1ª edición, 1987, pp. 44-45.

⁴ Ettore A. Albertoni, “Poder y oligarquía. Una introducción a Roberto Michels (1900-1910)” en Rafael Pérez Miranda (comp.), *La circulación de las élites en las nuevas condiciones mundiales*, México, UNAM-Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, 1ª edición, 1993, p. 43.

En primer lugar, no es posible utilizar el término “escuela” dado que no existe un sentimiento de unidad, conciencia o pertenencia de grupo entre Mosca, Pareto y Michels, aun cuando hayan intercambiado ideas de manera epistolar o en persona. En segundo término, es incorrecto inferir una asociación italiana entre ellos puesto que, en sentido estricto, el único italiano de origen fue Mosca. Pareto nació en París y Michels era originario de Alemania. Esta percepción parece estar orientada por la reflexión que hacen los tres autores con respecto al contexto italiano de finales del siglo XIX y principios del XX, que si bien puede considerarse un punto de encuentro común en un espacio temporal concreto, no es suficiente para otorgar el adjetivo “italiano” a sus posturas.

Por último, es imposible utilizar el concepto de “élites” para explicar la obra de los tres autores, pues en estricto sentido, Pareto es el único que acuña el concepto. Mosca utiliza el concepto de “clase política”, o bien, “clase dirigente” para guiar sus investigaciones y Michels, por su parte, habla de “oligarquías” y “líderes” para tratar los fenómenos dentro de las organizaciones modernas.

Comparándolos desde otro punto de vista, existen diferencias significativas entre los tres autores con respecto a la forma de abordar el análisis de la minoría dominante. A continuación, se sintetiza el grado de cobertura al que responde cada autor y su respectiva aportación.

Tabla I. Grados de cobertura en los estudios clásicos de la minoría dominante.⁵

Autores Grados de Cobertura	Gaetano Mosca (Doctrina de la clase política)	Vilfredo Pareto (Teoría del equilibrio social)	Robert Michels (Ley de hierro de la oligarquía)
Diagnóstico cualitativo	Estudio institucional	Estudio socioeconómico	Estudio organizacional
Diagnóstico cuantitativo	Macroestudio de las instituciones políticas	Macroestudio a partir del análisis global de la dinámica económica	Microestudio de la organización política
Diagnóstico disciplinar	Análisis político	Análisis económico	Análisis sociológico

Atendiendo a estas consideraciones, es primordial tener en cuenta que el periodo comprendido por el estudio clásico de la minoría gobernante debe romper con la famosa triada Mosca-Pareto-Michels; restringiéndose desde un punto de vista teórico y conceptual, al contraste del binomio Mosca-Pareto. Aunque el trabajo de Michels es novedoso para la época y estudia aspectos propios de la minoría gobernante, su obra sólo reproduce y busca confirmar las ideas de sus contemporáneos en estudios de caso específicos, faltando por tanto un cuerpo teórico-conceptual propio orientado a desarrollar esta corriente de pensamiento.

Por último, atenderemos el prejuicio ideológico que comúnmente vincula las teorías de Mosca y de Pareto como discursos ideológicos en favor del fascismo, proveniente de una mala contextualización de las ideas políticas de finales del siglo XIX y principios del XX en general, y de la realidad italiana de aquellos años en particular.

⁵ Elaboración propia utilizando las observaciones de José Francisco Puello-Socarrás, "Élites, elitismo, neolitismo: perspectivas desde una aproximación politológica en el debate actual" en *Espacio Crítico*, No. 2, enero-junio, 2005 pp. 6-7.

Cabe recordar que todas las teorías son resultado de un contexto social determinado y los estudios clásicos de la minoría dominante no son la excepción. Tras el final de la unificación italiana, no existía realmente una burguesía bien diferenciada que sustentara los ideales del *Risorgimento* y su proyecto liberal, manteniéndose firmemente arraigadas las prácticas nobiliarias. Por consiguiente, Mosca y Pareto crecieron presenciando que la realidad de la democracia parlamentaria no concordaba con su seductor ropaje verbal.

Además, el descontento con la democracia de masas era un sentimiento generalizado a principios siglo XX, tanto por los liberales de tinte aristocrático como por los socialistas. En el caso de Mosca y Pareto, hay un fuerte repudio hacia los radicalismos, entendiendo el arribo de las masas y la extensión de derechos políticos como jacobinismo desmesurado, pues consideraban que las masas son presa fácil de la manipulación por parte de los demagogos. En ese sentido, más que ser antidemócratas, eran ademócratas, dado que no creían realizable el ideal de la igualdad (en su carácter social de *status*).

A diferencia de Max Weber y Émile Durkheim, Mosca y Pareto no alcanzaron a comprender los hechos sociales que cambiaban al ritmo del nuevo siglo, rechazando los nuevos ideales de la sociedad de masas mediante la apelación de recuperar los principios liberales instaurados a mitad del siglo XIX. Eran auténticos conservadores en el sentido de Michael Oakeshott.

Ser conservador es preferir lo familiar a lo desconocido, preferir lo experimentado a lo no experimentado, el hecho al misterio, lo efectivo a lo posible, lo limitado a lo ilimitado, lo cercano a lo distante, lo suficiente a lo excesivo, lo conveniente a lo perfecto, la risa presente a la felicidad utópica. [...] los cambios pequeños y lentos le parecerán más tolerables que los grandes y repentinos; tendrá en alta estima cada apariencia de continuidad.⁶

La motivación de fondo para Mosca y Pareto estaba en encontrar los elementos que permitieran construir un Estado fuerte, dirigido por clases medias versadas en el

⁶ Michael Oakeshott, "Qué es ser conservador" en *El racionalismo en la política y otros ensayos*, México, Fondo de Cultura Económica, 1ª edición, 2000, p. 376.

ejercicio del poder en alusión a Maquiavelo y su anhelo por el pasado a través del ejemplo de los grandes gobernantes. En ese sentido, el fascismo se presentaba ante ellos como una novedad que llegaba después de muchas desilusiones e intentos fallidos por ordenar el sistema político italiano, encarnando la figura de Benito Mussolini aquel líder fuerte con la capacidad para lograrlo.

Mosca apoyó el fascismo en sus primeros años porque veía en su proyecto un medio de destrucción del socialismo ascendente, suponiendo que el régimen de *Il Duce* era un estado de excepción coyuntural que requería emplear el uso de la fuerza. Estaba convencido que, una vez derrotado el socialismo, el fascismo también sería superado y se restablecerían las libertades. Empero, al observar que la situación no era así, Mosca se volvió uno de sus principales detractores, quedando como prueba de ello sus intervenciones en el Senado que apelaban a recuperar el sistema parlamentario⁷ y su firma del “contramanifiesto” propuesto por Benedetto Croce, en respuesta al *Manifiesto de los intelectuales del fascismo* redactado por Giovanni Gentile.

A su vez, Pareto enarbolaba las hazañas de Mussolini en tanto que veía confirmadas sus teorías, pero nunca abrazó el fascismo de lleno, ya que lo consideraba una reacción natural a las perturbaciones causadas por el exceso de residuos del tipo I, por el desarrollo exagerado del humanitarismo y por el debilitamiento de la voluntad burguesa.

A pesar de ello y los altos cargos que el régimen le ofreció pero nunca desempeño, Pareto se mantuvo fiel a su liberalismo moderado, aconsejando al fascismo que debía evitar las aventuras guerreras, la sumisión a la Iglesia, centralizar la administración pública, suprimir la autonomía del Poder Judicial, aplicar impuestos excesivos, suspender la garantía del derecho de huelga y, sobre todo, limitar la libertad de prensa, enseñanza y asociación.⁸ Pero a diferencia de

⁷ Discursos de Mosca dirigidos a Mussolini en las sesiones del 27 de noviembre de 1922 y 19 de diciembre de 1925. Véase un extracto de estos en Ettore A. Albertoni, *Gaetano Mosca y la formación del elitismo político contemporáneo*, México, Fondo de Cultura Económica, 1° edición, 1992, p. 187 y 190.

⁸ Remito a Vilfredo Pareto, “Libertà” in *Gerarchia*, Anno II, No. 2, luglio, 1923, pp. 1059-1063. y “Pochi punti di un futuro ordinamento costituzionale” in *La vita italiana*, Anno VIII, Vol. XXII, settembre-

Mosca, Pareto no alcanzó a vivir lo suficiente para ver el corporativismo, los acuerdos de Letrán, la conquista de Etiopía y el juramento de fidelidad impuesto a los profesores universitarios; hechos que sin duda, lo hubiesen llevado a repudiar el programa de *Il Duce*.

Además, resta decir que los estudios de la minoría dominante no fueron un referente para los mayores ideólogos del fascismo: Giovanni Gentile y Alfredo Rocco. La defensa jurídica de Mosca y el equilibrio social que proponía Pareto, hacían difícil proclamarlos como pilares fundamentales del proyecto totalitario. Si algunos fascistas llegaron a emplear sus postulados, lo hicieron partiendo de una lectura equivocada, sólo con la pretensión de legitimar sus actos.

En síntesis y parafraseando a Raymond Aron, en el campo de la doctrina económica, eran liberales que permitían ciertas intervenciones del Estado en favor del mercado, pero en el plano político, su pensamiento se inclinaba hacia un régimen al mismo tiempo autoritario y moderado.⁹ Todos los señalamientos que asocian los estudios de la minoría dominante con la propaganda totalitaria, no son más que prueba de un desconocimiento de los principios del realismo político y su intención originaria en un contexto en concreto.

A continuación, se abordará la propuesta de cada autor de manera individual, destacando los conceptos nodales que las componen y la motivación que hubo detrás de cada planteamiento.

III. Gaetano Mosca y la doctrina de la clase política

El estudio de las minorías dominantes como categoría analítica dentro de las ciencias sociales, aparece por primera vez con “la doctrina de la clase política”, formulada por Gaetano Mosca en Turín, Italia. Mosca retomó el realismo político de Francesco Guicciardini y en menor medida el de Nicolás Maquiavelo, con la

ottobre, 1923, pp. 165-169. Véase además Emanuela Susca, “Recidere il ‘nodo gordiano’: ancora su Vilfredo Pareto e il fascismo” in *Studi Urbinati B. Scienze umane e social*, Anno LXXX, 2010, pp. 69-92.

⁹ Raymond Aron, “Vilfredo Pareto” en *Las etapas del pensamiento sociológico*, tomo II, Buenos Aires, Fausto, 1ª edición, 1996, p. 200.

pretensión de desterrar los mitos inmersos en el estudio del poder que impedían, a su juicio, explicar la realidad de la política y hacer que ésta estuviese al nivel de las ciencias naturales.

El empirismo metodológico y el realismo político, son los fundamentos en los que sustentó su doctrina, teniendo por método la comparación histórica. Al contrastar los hechos históricos de diferentes épocas y diferentes naciones, Mosca pretendía extraer de su estudio las “tendencias psicológicas constantes que determinan la acción de las masas humanas”¹⁰, permitiéndole enunciar las “leyes” que explican la grandeza y la decadencia de los Estados. Norberto Bobbio ha precisado que

la teoría de la clase política de Mosca fue ciertamente una teoría realista, pero realismo no significa identificar groseramente el poder con la fuerza. Una cosa es afirmar que el poder pertenece siempre a una minoría; otra, extraer la conclusión de que el dominio de la minoría sobre la mayoría se resuelve en una relación de brutal sometimiento.¹¹

Mosca corroboró que la “constante histórica” en la cual podía sustentar su ideal de ciencia política, era el hecho de que cualquier gobierno está regido por una minoría organizada, constituyéndose como la base de lo que él llamaría “la doctrina de la clase política”. Con el objetivo de comprender mejor la esta doctrina, se recupera a continuación la propuesta de Albertoni con respecto a las etapas del pensamiento mosquiano.

¹⁰ Gaetano Mosca, *La clase política*, México, Fondo de Cultura Económica, 1° edición, 1984, p. 43. En adelante, las referencias a la máxima obra de Mosca serán tomadas de este extracto realizado por Norberto Bobbio.

¹¹ Norberto Bobbio, “Introducción” en *Ibid.*, p. 22.

Tabla II. Etapas de desarrollo en la doctrina de la clase política.¹²

Periodo de pensamiento	Años	Obras donde se desarrolla el concepto de “clase política”
1. La sistemática abierta (Formulación)	1879-1895	<i>Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare. Studi storici e sociali.</i>
2. La sistemática científica (Desarrollo)	1896-1922	1ª edición de los <i>Elementi di scienza politica</i>
3. La codificación doctrinaria (Corrección)	1923-1937	2ª y 3ª edición de los <i>Elementi di scienza politica e Storia delle dottrine politiche</i>

El concepto de “clase política” se esbozó por primera vez en su obra *Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare. Studi storici e sociali* en el año de 1884, representando la nueva forma en la que debía teorizarse la política mediante la siguiente enunciación.

En todas las sociedades regularmente constituidas en las cuales existe lo que se llama “gobierno”, además de observar que la autoridad de éste se ejerce en el nombre universal del pueblo, o bien de una aristocracia dominante o de un único soberano... encontramos muy frecuentemente otro hecho: que los gobernantes, aquellos que tienen en sus manos los poderes públicos y los ejercen, siempre son una minoría y que debajo de ellos existe una clase numerosa de personas, las cuales, al no participar nunca *realmente* de ningún modo en el gobierno, no hacen más que soportarlo; éstos se pueden llamar los gobernados.¹³

Sobre esta premisa de hecho, Mosca presentó una férrea crítica al parlamentarismo y ofrecía a su vez, un desafío a las clasificaciones de las formas de gobierno escritas por Aristóteles, Polibio y Montesquieu; cuyo desarrollo fue, a sus ojos, producto de formalismos y principios apriorísticos en vez de una observación real de los hechos políticos. Sin importar cómo se autodenominen los gobiernos, él consideraba que el

¹² Albertoni, *Gaetano Mosca y la formación del elitismo político contemporáneo*, op. cit., p.81. La elaboración de la tabla es mía.

¹³ Citado en *ibid.*, p. 80

hecho empíricamente observable en todos los casos es la presencia de la dicotomía entre gobernantes y gobernados.

Mosca revisó esta tendencia en las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma, así como en toda Europa, desde el medievo hasta la etapa liberal. Creyó tener elementos suficientes para considerar a la clase política una “tendencia constante” en todas las sociedades y, por consiguiente, asignarle la connotación de “ley científica”. Sin embargo, su método histórico es criticable debido a la carencia de evidencias históricas y referencias documentales hacia las comunidades tribales de África, Japón, el mundo árabe y las civilizaciones precolombinas de América; que si bien son necesarias para poder hablar de generalidades, Mosca omitió en su estudio por no considerarlas Estados en forma o bien, por falta de información actualizada.

La doctrina de la clase política está compuesta, además, por el concepto de “fórmula política”, reforzando el de “clase política” en tanto que afirma que ésta

nunca confiesa que manda por la simple razón de que está compuesta de los elementos que son, o han sido hasta aquel momento histórico, los más aptos para gobernar; pero siempre encuentra la justificación de su poder en un principio abstracto, en una fórmula que nosotros llamaremos la fórmula política.¹⁴

Este conjunto de creencias que otorgan a la clase política legitimidad y, en términos jurídicos, “soberanía para gobernar”; hacen que su poder, cuyo origen es de hecho, se convierta en un poder legítimo de derecho, digno de ser respetado y asumido.¹⁵ Bajo esa lógica, Mosca ubicaba dos tipos de fórmulas políticas a través del tiempo y las civilizaciones: las fórmulas que se fundamentan en una creencia sobrenatural y las que están fundadas en un principio, al menos en apariencia, racional. Los

¹⁴ Citado en *ibid.*, p. 102.

¹⁵ Nótese que la fórmula política de Mosca tiene una conexión estrecha con el concepto de “ideología” de Marx, aunque también es muy parecida a lo que estudiaron años más tarde Pareto y Weber, bajo el nombre de “derivaciones” en el primero y “tipos de legitimidad” en el segundo.

ejemplos más destacables de estos dos tipos son el derecho divino de gobernar para el primer caso y la voluntad popular para el segundo.¹⁶

El cometido de Mosca era, por tanto, crear una ciencia política que sobrepasara la cortina de las “fórmulas políticas” y rompiera la costra de las instituciones, demostrando lo que hay detrás del ejercicio del poder para instruir a la futura clase política proveniente de la burguesía. Sólo entonces se podría configurar un Estado liberal sólido con la capacidad de poder integrar en el plano de lo social, económico y político; todos los valores que su sociedad manifestara.

Posterior a la juvenil y ferviente crítica política elaborada por Mosca en la *Teorica*, procede una etapa de maduración en el pensamiento del siciliano, la cual reconfiguró algunos aspectos de su doctrina. Esto se debe en buena medida a que, en 1887, Mosca amplió sus horizontes metodológicos y políticos al ganar el concurso para ser revisor de los discursos parlamentarios en la Cámara de Diputados, llevándolo a vivir en Roma y ejercer el cargo hasta 1897.¹⁷

Con este cúmulo de vivencias y conocimiento, publicó la primera edición de los *Elementi di scienza politica* en 1896, considerada por sus investigadores como “su trabajo mayor” y su “testamento científico”¹⁸ en tanto que contaba con un sentido mucho más claro de la retrospectiva teórica e histórica. En esta obra que da paso a la segunda etapa de su pensamiento, la crítica del siciliano se enfocó en destacar los errores del igualitarismo formulado por Rousseau, el cual consideraba una “metafísica democrática” radical sin fundamento empírico.

No menos agresiva fue su postura con respecto a los herederos del igualitarismo en su versión socialista, pues a su parecer, atentaban contra los dos principios de la política que más valoraba: el orden y la libertad. Sin embargo, es muy significativa la aclaración que hizo James H. Meisel respecto a que Mosca no

¹⁶ Véase Albertoni, *Gaetano Mosca y la formación del elitismo político contemporáneo*, *op. cit.*, p. 102.

¹⁷ Este suceso es digno de ser destacado por el hecho de que Mosca pudo ampliar sus nociones de la política práctica, siendo el Parlamento italiano el observatorio idóneo para extraer, de primera mano, el comportamiento de las instituciones y los líderes políticos en su terreno natural.

¹⁸ Véase Boobio, *op. cit.*, p. 7. y Ferruccio Pergolesi, “Appunti sulla scienza politica di Gaetano Mosca” in *Bolletino dell’Istituto Luigi Sturzo*, Anno 2, No. 3, luglio-settembre, 1957, p. 219.

conocía bien el marxismo que atacaba fervientemente, pues su acercamiento a esta corriente de pensamiento fue, en buena medida, a través de periodistas y agitadores socialdemócratas que no representaban la verdadera complejidad que suponía la obra del erudito alemán.¹⁹

En los *Elementi*, Mosca dedicó el segundo capítulo completo a tratar la cuestión de la “clase política”, ofreciendo una definición más rigurosa al concepto que delineó en la *Teorica*, enunciándola de la siguiente manera:

Entre las tendencias y los hechos constantes que se encuentran en todos los organismos políticos, aparece uno cuya evidencia se le impone fácilmente a todo observador: en todas las sociedades, empezando por las medianamente desarrolladas, que apenas han llegado a los preámbulos de la civilización, hasta las más cultas y fuertes, existen dos clases de personas: la de los gobernantes y la de los gobernados. La primera, que es siempre la menos numerosa, desempeña todas las funciones políticas, monopoliza el poder y disfruta de las ventajas que van unidas a él. En tanto, la segunda, más numerosa, es dirigida y regulada por la primera de una manera más o menos legal, o bien de un modo más o menos arbitrario y violento, y a ella le suministra, cuando menos aparentemente, los medios materiales de subsistencia y los indispensables para la vitalidad del organismo político.²⁰

Para recalcar el papel fundamental que ha tenido esta minoría organizada en la historia y demostrar la continuidad inamovible de su hallazgo, Mosca trascendió los estudios formalistas del poder. Señaló que, si bien existe un líder formalmente constituido al frente de todos los Estados, siempre hay a su alrededor un grupo reducido de personas que tienen un poder efectivo en el gobierno, impidiéndole al líder ponerse en su contra debido a que requiere de su apoyo para ejercer mandato. Además, Mosca advertía que

[...] si tal cosa fuese posible, se constituiría rápidamente otra clase, sin que su acción quedara completamente anulada. Y por otra parte, aun admitiendo que el descontento de las masas llegara a destronar a la clase dirigente, aparecería

¹⁹ Remito a James H. Meisel, *El mito de la clase gobernante. Gaetano Mosca y la “élite”*, Buenos Aires, Amorrortu, 1° edición, 1975, p. 271.

²⁰ Mosca, *op cit.*, p. 106.

necesariamente en el seno de la masa misma [...] otra minoría organizada que pasaría a desempeñar el oficio de dicha clase. De otro modo, toda organización y toda estructura social sería destruida.²¹

Mosca no se contentaba con la enunciación de la tendencia histórica que ya había presentado en la *Teorica*. En los *Elementi* fue más allá, empeñándose en explicar las características que componen a la clase política mediante la profundización del modo en que se organiza y las cualidades que la diferencian de la mayoría. Por ello, asumía que el aspecto que permite la polarización entre gobernantes y gobernados, reside en la característica de la “organización”. Las minorías están organizadas por su condición de minoría y, por consiguiente, a las mayorías les es “contra natura” estar organizadas debido a que son muchedumbre o masa.

Pero además de la enorme ventaja que proviene de la organización, las minorías gobernantes están constituidas por lo común de una manera tal, que los individuos que las componen se distinguen de la masa de los gobernados por ciertas cualidades que les otorgan cierta superioridad material e intelectual, y hasta moral; o bien son los herederos de los que poseían estas cualidades. En otras palabras, deben poseer algún requisito, verdadero o aparente, que sea altamente apreciado y se valore mucho en la sociedad donde viven.²²

Partiendo de sus observaciones en diferentes sociedades y épocas, Mosca reconoció 4 cualidades recurrentes en las distintas clases políticas, las cuales se sintetizan a continuación.

²¹ *Ibid.*, p. 107-108.

²² *Ibid.*, p. 110.

Tabla III. Cualidades que han poseído los miembros de la clase política a lo largo de la historia

Cualidad valorada	Sector de la sociedad que compone la clase dirigente
Valor militar	Militares
Riqueza	Ricos (nobles o burgueses)
Creencias religiosas	Sacerdotes
Conocimiento	Profesionales en un determinado campo de estudio. (Los intelectuales) ²³

De esta manera, concluía su argumento afirmando que

las clases políticas declinan inexorablemente cuando ya no pueden ejercer las cualidades mediante las que llegaron al poder, o cuando no pueden prestar más el servicio social que prestaban, o cuando sus cualidades y los servicios que prestaban pierden importancia en el ambiente social donde viven.²⁴

No obstante, Mosca también advertía que la pérdida del poder político y su consecuente renovación podía provenir por influencia del extranjero, ya sea por dominación, descubrimientos científicos o adopción de nuevos ideales políticos en detrimento de los antiguos.

Mosca fue siempre un ferviente crítico del criterio monista de la historia, asentándolo a detalle en el capítulo I de los *Elementi*. Nunca aceptó la idea de que los miembros que componen la clase política estuviesen destinados a gobernar por derecho divino, aspecto racial o cuestiones climatológicas, aun cuando estas “teorías” estuvieron muy de moda a finales de siglo. De acuerdo con su investigación, lo que determina que unas personas gobiernen y otras sean gobernadas, son las cualidades valoradas antes mencionadas junto a la base jurídica y moral en la que se apoya la clase política, o sea, la “fórmula política”.

²³ Mosca señalaba que esta última no se ha constatado en la historia y lo más cercano que se ha tenido son grupos de personas que poseen conocimientos técnicos útiles para los miembros que componen la clase política. Por ello, la ciencia política que tenía en mente debía llevar a este sector social a conformar la nueva clase política que él idealizaba.

²⁴ Mosca, *op. cit.*, 126.

Sin embargo, Mosca reconocía en esta versión que en las diferentes clases políticas existen predominantemente las castas hereditarias. Esto es, que la clase política está restringida a un cierto número de familias y, en consecuencia, el lugar donde se nace es un criterio influyente para ser aceptado o rechazado dentro de la minoría. Partiendo de este hecho, Mosca dedujo dos conjeturas al respecto: 1) todas las clases políticas tienen la tendencia a volverse hereditarias, sino de derecho, al menos de hecho; y 2) cuando vemos establecida en un país una casta hereditaria que monopoliza el poder político, se puede estar seguro de que tal estado de derecho ha sido precedido por un estado de hecho. Por tal motivo

se puede decir que toda la historia de la humanidad civilizada se resume en la lucha entre la tendencia que tiene los elementos dominantes a monopolizar en forma estable las fuerzas políticas y a transmitirle su posesión a sus hijos en forma hereditaria; y la tendencia no menos fuerte hacia el relevo y cambio de estas fuerzas y la afirmación de fuerzas nuevas, lo que produce un continuo trabajo de endósmosis y exósmosis entre la clase alta y algunas facciones de las bajas.²⁵

Finalmente, para concluir la nueva versión de la doctrina de la clase política, Mosca acuñó el concepto de “la defensa jurídica”, el cual hay que decir, es bastante contradictorio por el hecho de añadir un elemento ético a la relación entre gobernantes y gobernados. Mosca entiende por defensa jurídica

[...] el conjunto de sentimientos merced a los cuales la natural propensión que tenemos los individuos humanos a desplegar nuestras facultades y actividades, a satisfacer nuestros apetitos y nuestra voluntad, a comandar y a disfrutar, se ve limitada por la compasión natural frente al daño y a al desagrado que podrían experimentar otros como consecuencia de nuestras acciones.²⁶

²⁵ *Ibid.*, p. 126. En términos generales, este es el proceso de renovación de la clase política en su forma cerrada o abierta.

²⁶ *Ibid.*, p. 173.

La paradoja de este concepto se encuentra en su carga moral, enfrentada al realismo que había sustentado a lo largo de la doctrina. En un inicio afirmaba que, al observar las constantes históricas en la lucha por el poder político, resulta más útil la ambición, la insensibilidad, la mentira y la fortuna para su ejercicio. Sin embargo, dado que son precisamente estos rasgos los que caracterizan a las clases políticas en todas las civilizaciones y no los ideales morales de la buena conducta; Mosca se vio en la necesidad de recurrir al concepto de “la defensa jurídica”, cuyo sustento se encuentra en el fundamento de la libertad liberal.

De esta forma, “la defensa jurídica” tendría el rol de mantener el sentido moral en la sociedad, evitando que ésta agonice ante los engaños y fraudes propios de la clase política. Su introducción sólo puede explicarse mediante la convicción que tenía Mosca en la libertad liberal y su formación académica dentro del Derecho, dado que la enseñanza moral de “ama a tu prójimo como a ti mismo” o “no hagas a otro lo que no quieres para ti”; era insuficiente para la concepción pesimista que tenía sobre la humanidad.

Sólo a través del imperio de la ley, cuyo sometimiento involucrara tanto a gobernantes como gobernados, es como veía realizable “la defensa jurídica” y por consiguiente la primacía de la libertad que tanto le preocupaba.

Ahora bien, la pregunta queda en pie: si la clase política en cuanto clase dominante es la dueña del aparato coercitivo del Estado, ¿en virtud de qué razones hay que pensar que pueda someterse a él? Como sostiene Delle Piane, toda idea de control y la sumisión del gobernante no pasa de ser, desde sus premisas, un buen deseo, una nota moralista, pero sin efectividad alguna.²⁷

La introducción de este concepto representa un quiebre fundamental con la coherencia de su línea argumentativa que no debe pasarse por alto y que Pedro de Vega destacó acertadamente.

²⁷ Pedro de Vega García, “Gaetano Mosca y el problema de la responsabilidad social del intelectual” en *Estudios político constitucionales*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1° edición, 1980, p.87.

Se produce así una contradicción notable en su pensamiento: la clase política, producto de una ley científica histórica, según la cual, su dominio es inexorable en cualquier clase de sociedad resulta ahora, en alguna de ellas, sometida a controles sociales que, en definitiva, expresan la voluntad de las mayorías, esto es, el sentido moral general. La disyuntiva es evidente: o Mosca cree en la ciencia, en cuyo caso se vería obligado a rechazar por moralismo utópico su concepto de defensa jurídica, o Mosca cree en la historia, diferenciadora de regímenes, con buenos o malos gobiernos (según prevalezca o no la voluntad de la ley), en cuyo caso tendría que abandonar sus supuestos metodológicos y conclusiones científicas. Su falta de pronunciamiento en uno u otro sentido es quien hace a la postre de él un liberal problemático y un científico confuso.²⁸

Los clásicos del liberalismo resolvieron este desafío mediante la coexistencia de la libertad y la participación democrática, a través de su representación en los parlamentos. En cambio, para Mosca no fue posible sustentar la defensa jurídica dentro de su doctrina, puesto que emprende una dura crítica contra el parlamentarismo y la democracia. En ese sentido, la crítica que elaboró Antonio Gramsci desde el marxismo hacia su doctrina es válida, juzgando que

la cuestión de la clase política, tal como es presentada en las obras de Gaetano Mosca, se ha convertido en un rompecabezas. No se entiende con exactitud qué entiende precisamente Mosca por clase política, a tal punto la noción es elástica y ondulante. A veces parece que por clase política entiende la clase media, otras veces el conjunto de las clases propietarias, otras veces aquello que llama la “parte culta” de la sociedad o el personal político (clase parlamentaria) del Estado: a veces parece que la burocracia, incluso en su estrato superior, esté excluida de la clase política en cuanto que debe ser controlada y guiada por la clase política.²⁹

De esta forma, la nueva formulación de la doctrina de la clase política comienza a alejarse poco a poco del planteamiento radical que presentó el joven Mosca en su *Teórica*, concediendo tintes moderados en algunos de sus rasgos fundamentales

²⁸ *Ibid.*, p. 88

²⁹ Antonio Gramsci, “Cuaderno 13 (XXX). 1932-1934. Notas breves sobre la política de Maquiavelo” en *Cuadernos de la cárcel*, tomo 5, México, Ediciones Era-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1° edición, 1999, p. 21.

para traducirse en imprecisión conceptual. Donde más se puede apreciar este aspecto es en su postura a favor de los gobiernos mixtos, pero no de la manera formal en la que lo entendía el barón de Montesquieu, sino en una postura de hecho, donde la presencia efectiva de las fuerzas sociales contrapuestas sea una realidad, todo esto bajo el marco de “la defensa jurídica”.³⁰

En los años sucesivos, Mosca participó en los periódicos más importantes de Italia y ejerció la docencia en la universidad comercial “Luigi Bocconi” de Milán, donde pudo formar a la naciente burguesía que dirigiría Italia. Se retroalimentó intelectualmente con su alumno Robert Michels en Turín y mantuvo una dura polémica con Vilfredo Pareto en 1907³¹; hasta que finalmente, inauguró la historia de las doctrinas políticas como nueva disciplina en la Facultad de Jurisprudencia de Roma, consolidándose como pionero en la separación de la ciencia política y el derecho constitucional.

Estos saberes se complementaron con el ejercicio efectivo del poder, pues a partir de 1909 y hasta 1926, participó en la arena política como diputado dos veces, fue ministro de las colonias en el gobierno de Antonio Salandra por dos años y finalmente fue llamado a formar parte del Senado del Reino.

A la luz de todos estos antecedentes, en 1923 apareció la segunda edición de los *Elementi di scienza politica*. En ella adicionaba una segunda parte totalmente nueva, dando paso a la tercera etapa de la doctrina de la clase política. En el primer capítulo de esta nueva adición, Mosca comenzó elaborando una reconstrucción de su propia doctrina dentro de la historia de las ideas políticas, ofreciendo una definición nueva de su concepto central.

³⁰ Mosca apenas acarició la síntesis que plantearían décadas más tarde los teóricos de la posguerra como solución al problema de la minoría dominante. Sin embargo, su concepción de la democracia entendida como igualitarismo social y su falta de comprensión con respecto a los cambios sociales que arribaron con la llegada del nuevo siglo, le impidieron desarrollar esta concepción a fondo.

³¹ Para una revisión más completa de su relación con estos teóricos, remito a Meisel, “8. El rival y el discípulo” en *op. cit.*, pp. 161-178.; Dino Fiorot, “Las élites políticas en Vilfredo Pareto” en Pérez Miranda, Rafael y Ettore A. Albertoni (comp.), *Clase política y elites políticas*, México, Plaza y Valdez-UAM, 1° edición, 1987, pp. 91-112 y Renzo Sereno, “Note on Gaetano Mosca” in *The American Political Science Review*, Vol. 46, No. 2, June, 1952, pp.603-605.

LA DOCTRINA que afirma que, en todas las sociedades humanas llegadas a cierto grado de desarrollo y de cultura, la dirección política en el sentido más amplio de la expresión, que comprende por lo tanto la administrativa, la militar, la religiosa, la económica y la moral, es ejercida constantemente por una clase especial, o sea por una minoría organizada, es más antigua de lo que comúnmente se cree, aun por aquellos que la propugnan.³²

En este sentido, el concepto adquiere una connotación y un fin totalmente nuevos al flexibilizarse, atendiendo un campo social mucho más amplio que el estrictamente político.³³ Debemos en buena medida al discípulo de Mosca, Guido Dorso, y al trabajo de Giovanni Sartori, su contribución al esclarecimiento de esta transformación conceptual, señalando que “[...] por *clase dirigente* se entienden todas las minorías dirigentes, políticas, económicas, sociales, religiosas, intelectuales, tecnológicas, militares, burocráticas, etc. *Clase política* es un subgénero de la clase dirigente, parte de la clase dirigente que se encarga del ejercicio del poder”³⁴ A su vez, Albertoni agrega que

aquella rigidez conceptual que ponía como característica de la *Teorica* la *clase política* entendida como sinónimo de “gobierno” y como característica de la primera edición de los *Elementi*, la *clase política*, entendida como sinónimo de “poder”, se transforma en el concepto más dúctil de *clase dirigente*; o sea aquel conjunto efectivo de las fuerzas que dirigen la sociedad en todos sus estratos.³⁵

Dejando explícita su nueva concepción de la clase política, Mosca aceptó que su doctrina encontraba sus antecedentes primigenios en la obra de Claude-Henri de Saint-Simon hace más de 100 años, pasando por Auguste Comte, Hippolyte Taine y Ludwik Gumplowicz. Además, presumía que, a partir de la publicación de sus *Elementi*, sus contemporáneos se vieron motivados a investigar la cuestión de las

³² Mosca, *op. cit.*, p. 221.

³³ Esta precisión conceptual puede atribuirse a que Mosca buscó dotar a su concepto de mayor contenido frente al reto que implicaba el concepto más abarcador de “élite” acuñado por Pareto.

³⁴ Giovanni Sartori, “Dove va il Parlamento?” citado en Albertoni, *Gaetano Mosca y la formación del elitismo político contemporáneo*, *op. cit.*, p. 89 y Guido Dorso, *Dittatura, classe politica e classe dirigente*, citado en Meisel, *op. cit.*, p. 127.

³⁵ Albertoni, *Gaetano Mosca y la formación del elitismo político contemporáneo*, *op. cit.*, p. 196.

minorías, reconociendo así a célebres estudiosos como Otto Ammon, IAKov A. Novikov, Giuseppe Rensi, Vilfredo Pareto y Robert Michels.

Con este recuento, Mosca pretendió señalar la importancia que había adquirido el tema dentro de los círculos intelectuales, pero enseguida advertía las causas por las cuales su doctrina no se convirtió en un enfoque dominante dentro de las ciencias sociales. Como causa extrínseca, Mosca atribuyó a las instituciones vigentes europeas la responsabilidad, dado que su sustento ideológico se encontraba en ideas enunciadas por Rousseau y Montesquieu, haciendo ver a la doctrina de la clase política como antítesis del parlamentarismo y la democracia.

Agréguese que una concepción nueva, en política o en religión, no puede alcanzar mucha eficacia práctica hasta que no agota toda su fuerza de expansión la que la ha precedido en la mentalidad humana, o mejor todavía, hasta que no ha cumplido el programa histórico para el que nació y se difundió con mayor o menor rapidez.³⁶

Por otra parte, la causa intrínseca que Mosca ubicó en su doctrina era la carencia de aportaciones novedosas a la disciplina, pues el hacer notar la existencia de una minoría dirigente en todas las civilizaciones, no contribuye un conocimiento nuevo.

Atribuirle a una clase dirigente todo el mérito de la prosperidad de una sociedad, o la responsabilidad de su disolución política, sirve de poco cuando no se conocen los diversos tipos según los que se forman y organizan las clases políticas, porque es precisamente en esta variedad donde es preciso buscar el secreto de su fuerza o de su debilidad.³⁷

Dado que la presencia de una minoría organizada en todas las civilizaciones se daba por hecho, la doctrina de la clase política en particular y la ciencia política en general, tenían como nuevo reto estudiar y comprobar que no todas las minorías son del mismo tipo. Para lograrlo, Mosca hacía un llamado a los estudiosos para que recurrieran al conocimiento que ofrece la historia, la estadística y la economía, pues confiaba en que estas ciencias hermanas podrían proporcionar a la endeble ciencia política las herramientas para llevar a cabo su cometido.

³⁶ Mosca, *op. cit.*, p. 228.

³⁷ *Ibid.*, p. 230.

En congruencia con este exhorto, Mosca se concentró en los capítulos subsecuentes de la segunda parte de los *Elementi* a describir la forma en la que se formaron y organizaron las civilizaciones a lo largo de la historia. Su análisis mantuvo los mismos prejuicios y errores metodológicos que presentó en la primera edición, los cuales ya se han mencionado con anterioridad. No obstante, es importante rescatar la tipología que formuló en el capítulo cuatro, pues una vez más derivó de la historia los principios y las tendencias en la formación y organización de la clase dirigente, sintetizándolos de la siguiente manera.

Tabla IV. Principios en la organización de la clase dirigente.

Principio	Características
Autocrático	El poder se transmite de arriba hacia abajo El gobernante no tiene límites
Liberal	El poder se transmite de abajo hacia arriba El representante tiene límites a través de leyes y estatutos

Tabla V. Tendencias en la formación de la clase dirigente.

Tendencia	Características
Aristocrática (Herencia)	Clausura y cristalización
Democrática (Elección)	Apertura y renovación

Tabla VI. Clasificación de las formas de gobierno a partir de sus clases dirigentes, de acuerdo con Mosca.

Principio	Autocrático	Liberal
Tendencia		
Aristocrática	Aristocrático-autocrático	Aristocrático-liberal
Democrática	Democrático-autocrático	Democrático-liberal

A partir de estas tipologías y retomando las consideraciones de Platón, Aristóteles, Polibio, Cicerón, Santo Tomás y Montesquieu con respecto a las formas de gobierno, Mosca concluirá al igual que todos ellos que la mejor forma de gobierno

es el mixto, donde los principios y las tendencias se fusionan para operar de manera atemperada. Por consiguiente, Mosca sugería que la manera de encontrar ese “justo medio” que evite la decadencia de las civilizaciones es mediante la observación de las “condiciones atmosféricas” reinantes en las épocas y pueblos, favoreciendo el principio que se encuentre ausente hasta alcanzar el equilibrio.

A pesar de haber criticado durante años al régimen parlamentario del siglo XIX, el fascismo hizo que Mosca cambiara su percepción en torno a este régimen. Lo consideraba lo más parecido en la historia de la humanidad al gobierno mixto que buscaba, palpable en los hechos y no en la mente de los regímenes que se deberían tener. Por ello, aun con las fallas que este modelo representaba, creyó que era la mejor apuesta en tanto que era el menor de los males posibles.

Ante todo, cabe notar que en esos gobiernos tuvo lugar una expansión extraordinaria no de una o de unas pocas fuerzas sociales, sino de una gran variedad de ellas, sin que ninguna de esas fuerzas llegara a predominar exclusivamente sobre las demás. Florecieron el comercio, las artes, la educación, la ciencia, la tecnología. Por lo tanto, el juicio que Mosca formula sobre esos gobiernos se deriva de sus principios generales; no elogia al gobierno parlamentario porque en sí mismo sea bueno, sino porque, dentro de las circunstancias específicas que imperaban en el siglo XIX, la civilización y la defensa jurídica alcanzaron un nivel relativamente alto.³⁸

En el tenor de estas concepciones mucho más moderadas, pero no por ello menos conservadoras, Mosca señalaba que la historia se concentra por lo regular en destacar las proezas de los dirigentes y ocasionalmente las de la masa, pero raramente hacía justicia al talento potencial que proviene de los estratos medios.

Esta consideración lo llevó a reconocer un protagonismo histórico en las clases medias, ligadas directamente al éxito de la clase dirigente por vía de la renovación. En ese sentido, su rígida dicotomía entre gobernantes y gobernados se flexibilizó y, contrario a lo que muchos prejuicios advierten de este pensador, las

³⁸ Burnham, James, *Los maquiavelistas. Defensores de la libertad*, Buenos Aires, Emecé, 2ª edición, 1953, p. 118-119.

clases medias asumieron en su doctrina un rol trascendental para la conformación de la minoría dominante.

Y cuando se haga esta demostración resultará evidente que la obra de los jefes supremos de los Estados ha podido dejar huellas duraderas sólo cuando ha sabido tomar la iniciativa de una reforma oportuna de las clases dirigentes, y que el mérito principal de las clases populares ha consistido siempre en su capacidad congénita de extraer de su entraña nuevos elementos idóneos para conducirlos.³⁹

Finalmente, dentro de esta tercera etapa, aparece en 1939 la tercera edición de los *Elementi*, donde Mosca sólo hace algunas notas y observaciones a su doctrina, sin representar mayores cambios. La última versión que el siciliano presentó de su doctrina de la clase política se encuentra publicada en el último capítulo de *Storia delle dottrine politiche*, publicada en 1937. En dicha obra, Mosca realizó un resumen de su doctrina a lo largo de los años, agregando una interesante conclusión que evidencia, de manera clara, su preferencia por el liberalismo y sus implicaciones morales frente al realismo político esbozado en su juventud.

Una vez más reafirmaba su convicción sobre el gobierno mixto insertándolo en el marco de la defensa jurídica, agregando además una condición nueva que bien podía intuirse desde la primera edición de los *Elementi*.

Pero para que un régimen semejante pueda durar, precisa un complejo de circunstancias que no puede crear de improviso la sabiduría de ningún legislador; pues es necesaria aquella multiplicidad y aquel equilibrio de fuerzas dirigentes que sólo una civilización muy avanzada puede producir; es decir, que el poder religioso esté separado del político; que la dirección económica no esté captada enteramente por los regidores del Estado; que las armas no estén exclusivamente en manos de una fracción de la sociedad separada y distinta de las demás, y *que la cultura y la preparación técnica sean uno de los requisitos que abran el camino a la clase dirigente*.⁴⁰

³⁹ Mosca, *op. cit.*, p. 231-232.

⁴⁰ Gaetano Mosca, "XL. La teoría de la clase política" en *Historia de las doctrinas políticas*, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1ª edición, 1941, pp. 266-267. Las cursivas son mías.

Con la inclusión de este último sector en la conformación de la clase dirigente, Mosca depositaba su último aliento de fe en “los más aptos” como verdaderos estandartes de la razón y el progreso. Los consideraba los defensores de la moralidad social que tanto le preocupaba en su vejez, añadiendo:

Y todo esto no basta; pues es necesario también que una educación lentamente formada y una larga experiencia hayan conseguido encontrar en los medios prácticos de frenar los instintos violentos y malvados que a menudo acompañan al espíritu de dominio; instintos que tantas veces han reaparecido durante las grandes crisis políticas que un largo período de orden y de paz social había hecho creer a los observadores superficiales que ya se habían extinguido.⁴¹

Vale la pena recuperar la interpretación que hizo James Burnham con respecto a la versión final de la doctrina mosquiana, destacando el hecho de reconocer que “en la vida real, sólo el poder puede ejercer control sobre el poder. La defensa jurídica sólo puede estar segura cuando están en acción distintas tendencias y fuerzas que se oponen y restringen mutuamente.”⁴²

Bajo esta convicción, Mosca se adscribió hasta el final de sus días en las filas de los moralistas y dejó atrás su visión conflictiva de la política. Su apuesta final por estudiar a las minorías dominantes poniendo atención en los detalles particulares y el ideal de poner los conocimientos de la ciencia política en favor de la conformación de un gobierno mixto y equilibrado, es el gran legado para la disciplina y las futuras investigaciones en torno a las élites, quedando hoy en día viva la esencia del trabajo iniciado en 1884.

IV. La teoría del equilibrio social en Vilfredo Pareto

La obra de Vilfredo Pareto es, sin duda alguna, todo un referente para el estudio moderno de la minoría dominante, teniendo repercusiones directas todavía más en el campo de la economía y la sociología que propiamente en la ciencia política. Dieciséis años después de que Mosca esbozara por primera vez su doctrina, Pareto elaboró su famosa “teoría de la circulación de las élites”, la cual más que ser

⁴¹ *Ibid.*, p. 267.

⁴² Burnham, *op. cit.*, p. 116.

propriadamente una teoría, es un medio o requisito inserto en su teoría del equilibrio social.

Utilizando el realismo político junto al método lógico-experimental para guiar sus investigaciones, intentó que los estudios de los procesos sociales se vieran libres de las múltiples derivaciones (ideologías) que impedían la conformación de un estudio social científico. Siempre advirtió que su intención era hallar objetivamente la verdad, explicando las causas de los hechos observables que permitieran enunciar las grandes “leyes” que rigen a la humanidad.

María Luz Morán ha señalado de forma acertada que la obra de Pareto está influida directamente por su biografía, pues buena parte de su motivación y desarrollo está ligada al hecho de haber sido rechazado por tres aristocracias distintas: “la de signo feudal o aristocrático que le correspondía por nacimiento, la del industrialismo burgués por el fracaso de sus intentos reformadores en el momento en que ejercía como ingeniero de ferrocarriles en la ciudad de Florencia y, finalmente, la de la aristocracia universitaria.”⁴³

Fiel al legado político que ejercieron sus antepasados, Pareto buscó incursionar en la política italiana bajo la influencia de los “moderados” toscanos, optando por abanderar una política económica de carácter liberal; aspecto que rara vez se veía en comparación con las propuestas de reforma constitucional que comúnmente defendían los políticos de la época.

Al igual que Mosca, estaba preocupado por la debilidad del sistema político italiano y su burguesía decadente, descalificando al gobierno de incompetente y corrupto. Sus críticas al régimen comercial y a las condiciones de la circulación monetaria y fiduciaria italiana, lo acercaron a las teorías de la economía política, especialmente a aquellas que abordaban el concepto de “utilidad”.

⁴³ María Luz Morán, “Capítulo III. La teoría de las élites” en Vallespín, Fernando (ed.), *Historia de la teoría política*, 5. *Rechazo y desconfianza en el proyecto ilustrado*, Madrid, Alianza Editorial, 1ª edición, 1993, p. 141.

Dentro de esta línea, impulsó un programa de libre cambio en contra de las subvenciones del Estado y las tarifas proteccionistas del gobierno de Agostino Depretis, el cual, consideró esta acción un ataque a su gobierno y tomó represalias contra Pareto, prohibiéndole algunas de sus conferencias y bloqueándolo profesionalmente en la vida pública. Pareto fue postulado al Parlamento en 1880 para ocupar un puesto de elección popular en la circunscripción de Monteverchi, Arezzo y en 1882 por el distrito de Pistoia, en la región Toscana, pero resultó derrotado en ambas elecciones.

Dichos acontecimientos hicieron que Pareto se decepcionara de la vida política, convencido de que no había cabida para su proyecto en un gobierno tan influyente e intervencionista como el de Depretis. Consideró hasta el final de sus días al parlamentarismo como la causa de los males de Italia, pues era equivalente al “estatismo”, que en términos económicos se traducía en “proteccionismo”.

Decidido a refugiarse en su villa cerca de Florencia, conoció casualmente en 1890 a Maffeo Pantaleoni, principal economista italiano de la época. Él le comentó a Pareto sobre la obra del prestigioso economista de la Universidad de Lausana, Léon Walras, y la posibilidad de sucederlo en su cátedra de economía pura. Pareto viajó a Suiza el año siguiente y conoció en persona a Walras, quien tuvo una buena impresión de él y por recomendación de Pantaleoni, decidió convertirlo en 1892 en su sucesor sin que el gobierno italiano estuviese enterado.

Pareto estableció su domicilio en una villa en Céligny, cerca de Lausana. Dejó atrás sus folletos y escritos menores sobre cuestiones de economía política para dedicarse de lleno a escribir una teoría económica propia, evitando tratar cuestiones de la política italiana desde la caída del gobierno de Francesco Crispi en 1898 hasta el ascenso de Mussolini en 1922.

Es así que en 1896, apareció en dos volúmenes su *Cours d'économie politique*, obra de gran importancia por la construcción de su curva de distribución del ingreso, cuyas aportaciones metodológicas sirvieron para su transición al campo de la sociología: “es el descubrimiento de la dependencia mutua de los fenómenos

económicos y de los fenómenos sociales, de su interdependencia recíproca dentro del marco de un sistema donde las relaciones entre el todo y las partes producen los efectos que hoy definimos como estructurales”.⁴⁴

De esta manera, Pareto encontraba el equilibrio económico bajo la forma de un sistema de ecuaciones simultáneas⁴⁵, pero todavía tenía que descubrir cómo alcanzar el equilibrio social. Para lograrlo, se enfocó en la distribución de los ingresos, demostrando que la estratificación resultante de la distribución de la riqueza en una sociedad es prácticamente invariable en todas las épocas. Con el fin de afianzar su demostración, Pareto emprendió un estudio de los postulados socialistas, asegurando que “una distribución diferente de la riqueza no resolvería los problemas generales de la actual reestratificación social, tampoco su mejoría para las condiciones de la movilidad entre la clase y los estratos sociales”.⁴⁶

Pareto le reconocía a Marx que la lucha de clases es un hecho fundamental para el curso de la historia, pero consideraba un error creer que esta lucha estuviese determinada exclusivamente por la economía. A su parecer, esta era sólo una forma de lucha de clases en un momento concreto donde se enfrentaban el capital y el trabajo; equiparable de igual manera a las luchas religiosas o militares que poseen la misma relevancia. En consecuencia, pensar que al desaparecer la lucha de clases en su variante económica se terminará el conflicto de clases en general, es un error, pues este tipo de lucha será sustituida por otra y el conflicto permanecerá.

En ese sentido, la sociología paretiana nace como una ampliación de su teoría económica, pues ésta última, al estar construida por diseños lógico-matemáticos, no le permitía analizar el comportamiento no lógico. Su objetivo era demostrar la objetividad a partir de los hechos empíricos, construyendo un conocimiento científico de conductas no científicas. Por lo tanto, la teoría del

⁴⁴ Giovanni Busino, “Vilfredo Pareto a través de su correspondencia” en *Acta Sociológica*, Nueva Época, Núm. 44, mayo-agosto, 2005, p.155.

⁴⁵ Unas se refieren al promedio individual entre los ingresos y los gastos y otras a la actividad de los empresarios que transforman el ahorro en capital, productos y bienes monetarios, etc.

⁴⁶ Busino, *op. cit.*, p. 155. A diferencia de Mosca, Pareto sí conocía a profundidad los postulados marxistas de primera mano, al punto de haber elaborado en 1893 una introducción a *El Capital*.

equilibrio social era una forma de acercarse a la compleja realidad social mediante aproximaciones sucesivas.

Partiendo de estas conclusiones, Pareto emprendió la compleja y laboriosa búsqueda de una teoría del sistema social, introduciendo en ella la hipótesis de trabajo que lo haría famoso: “la circulación de las élites”. Analizando los hechos respaldados en la historia como base del conocimiento teórico, adoptó sin muchos problemas la perspectiva del realismo político, pues repudiaba la pretendida pureza del formalismo jurídico que pregonaba el liberalismo de fin de siglo.

En 1900 realizó una primera insinuación de la circulación de las élites desde la perspectiva sociológica, en un breve artículo titulado *Un'applicazione di teorie sociologiche*, señalando que

los pueblos, salvo breves intervalos de tiempo, son siempre gobernados por una aristocracia, entendiendo este término en el sentido etimológico y queriendo significar los más fuertes, enérgicos y capaces, tanto en el bien como en el mal. Pero para una ley fisiológica del momento cúspide, las aristocracias no duran, de ahí la historia humana es la historia de la alternancia de esas aristocracias; mientras una gente sube y la otra cae. Tal es el fenómeno real, aunque a menudo nos parezca de otra forma.⁴⁷

Sin embargo, el esbozo propiamente dicho se encuentra en su obra *Les systèmes socialistes*, publicada en dos volúmenes en el año de 1902. En ella, Pareto cuestionó los principios del iluminismo, del humanismo, del liberalismo que defendió durante muchos años y, por supuesto, del socialismo en boga. Retomando la idea de Ammon en cuanto a que las aristocracias no duran y tienden a desaparecer, desterró la idea de la permanencia en la élite por un linaje racial o que este hecho sólo sucede cuando una élite ascendente elimina a la élite gobernante mediante un acto bélico.

⁴⁷ Vilfredo Pareto, “Un'applicazione di teorie sociologiche” in *Rivista Italiana di Sociologia*, Anno IV, Fasc. IV, luglio-agosto, 1900, p. 408. La traducción es mía.

Este fenómeno de las nuevas élites, que, por medio de un movimiento incesante de circulación, surgen en las capas inferiores de la sociedad, ascienden a las capas superiores, se desarrollan allí y, después, entran en decadencia, son aniquiladas y desaparecen, es uno de los fenómenos principales de la historia, y es indispensable tenerlo en cuenta para comprender los grandes movimientos sociales.⁴⁸

Esta tesis le permitía descalificar por completo al socialismo, pues si bien ya había comenzado a señalar sus errores en obras anteriores, con este trabajo afirmaba que la dictadura del proletariado es una ilusión, dado que no será el proletariado el que domine una vez concluya la revolución, sino que dominarán los que hablen en nombre del proletariado, o sea, una minoría privilegiada. Paradójicamente, fueron los revolucionarios socialistas quienes comprobaron la circulación de las élites en la práctica política moderna, pues los bolcheviques de 1917 le dieron la razón.

Pareto vinculó el fenómeno de la circulación de las élites con el equilibrio social, atribuyendo la grandeza o decadencia de una sociedad a este aspecto. Criticó duramente a los historiadores por presentar los cambios sociales como una lucha entre aristocracia contra el pueblo, cuando la verdad efectiva demostraba que en realidad se trata de una lucha entre una aristocracia dominante contra una ascendente.

Un simple retraso en esta circulación puede tener como efecto el aumento considerable del número de elementos degenerados que incluyen las clases que poseen todavía el poder y aumentar, por otro lado, el número de elementos de calidad superior que encierran las clases sometidas. En este caso el equilibrio social se hace inestable; el menor golpe, tanto del exterior como del interior, lo destruye. Una conquista o una revolución acaban por trastornarlo todo, llevan al poder a una nueva élite y establecen un nuevo equilibrio, que seguirá estable durante un tiempo más o menos largo.⁴⁹

⁴⁸ Vilfredo Pareto, "Los sistemas socialistas" en *Escritos sociológicos, op. cit.*, p. 75. Se utilizará en adelante la selección de textos elaborada por María Luz Morán para referenciar algunas partes de la obra de Pareto.

⁴⁹ *Ibid.*, p. 71-72.

Aquí se puede observar la importancia que otorga Pareto a las clases inferiores o “masa”, pues contrario a lo que muchos prejuicios apuntan respecto a su teoría, él reconoce que es ahí donde las élites se nutren, –siempre teniendo en la mira una visión utilitaria del talento– con el fin de mantener el equilibrio social.

También destacaba ya en esta obra la posibilidad de encontrar diversos tipos de élites según las condiciones de la vida económica y social en un determinado tiempo, siendo la riqueza el elemento determinante en los pueblos comerciantes e industriales, el éxito militar en los pueblos bélicos, la dignidad eclesiástica en los pueblos religiosos, etc. Sin embargo, Pareto siempre otorgó gran importancia al uso de la fuerza como elemento para que una élite pueda conservar su poder, señalando que

un signo que anuncia casi siempre la decadencia de una aristocracia es la invasión de los sentimientos humanitarios y de una sensiblería enclenque que la hacen incapaz de defender sus posiciones. No hay que confundir la violencia con la fuerza. La violencia acompaña con frecuencia a la debilidad. Se ve cómo los individuos de las clases que han perdido la fuerza se mantienen en el poder y se hacen cada vez más odiosos por su violencia al golpear mal y a destiempo. El fuerte no golpea más que cuando es absolutamente necesario, pero entonces nada le para. Trajano era fuerte y no era violento; Calígula era violento y no era fuerte.⁵⁰

Todos estos postulados teóricos serían reorganizados y desarrollados en una versión mucho más esquemática de su pensamiento, publicando así en 1916 su monumental *Trattato di Sociologia Generale* en dos volúmenes. La máxima obra de Pareto reposa íntegramente en la oposición de lo lógico y de lo no lógico, situando su atención en tres temas fundamentales: a) la validez exclusiva del pensamiento lógico-experimental, b) el análisis y la clasificación de los residuos y las derivaciones y, c) la cuestión del equilibrio social en general. Raymon Aron señaló en el prefacio de esta obra que

⁵⁰ *Ibid.*, p. 89-90.

en el *Trattato*, Pareto ha unido en una sola obra todos los elementos de su pensamiento, todo lo adquirido en una vida de sabio, de político frustrado, de aristócrata amargado, de observador lucido, de misántropo y de epicúreo [...] Mediante la afirmación de la constancia de los fenómenos fundamentales, condena los sueños o las ambiciones de los reformadores, sin excluir el hecho de que la violencia de los revolucionarios o la fe de los seudoprofetos tengan finalmente un beneficio benéfico: la indignidad de una elite afecta a la sociedad más gravemente que ningún otro mal.⁵¹

A pesar de que su mayor obra se titule *Trattato di Sociologia Generale*, bien puede considerarse una obra de ciencia política al nivel de los *Elementi*, dado que contiene en su teoría la raíz del realismo político, propone un método propio para el estudio de los aspectos más recónditos del poder y es precursora del estudio de las ideologías y la propaganda. Sin embargo, aunque Pareto es famoso por tratar la cuestión de la minoría gobernante en las sociedades al igual que Mosca, se debe advertir que son teorías completamente distintas desde su origen.

Mosca veía en el estudio de las “tendencias psicológicas constantes que determinan la acción de las masas humanas” un campo específico de investigación. Por el contrario, Pareto buscaba delinear en su *Trattato* “la forma general de la sociedad” hasta hallar los principios del llamado “equilibrio social”.

En este vago diseño, la teoría de la circulación de las élites no es sino una de las partes, aunque de las más importantes. Según Pareto, la división de las sociedades en clases selectas y clases no selectas no es sino no de los tantos casos posibles de división social, no es ciertamente el primero y fundamental, como lo era para Mosca la división entre gobernantes y gobernados.⁵²

Pareto comienza su *Trattato* justificando la validez de su método lógico-experimental, el cual le induce a dividir las acciones humanas en lógicas y alógicas. Dicha división regirá todo su sistema, dedicando dos tercios de su obra a tratar este

⁵¹ Raymond Aron, “Vilfredo Pareto” en *Estudios políticos*, México, Fondo de Cultura Económica, 1ª edición, 1997, p. 141.

⁵² Carlo Marletti, “Clases y élites políticas: teorías y análisis” en Alberoni, Francesco, *Cuestiones de Sociología*, Barcelona, Herder, 1ª edición, 1971, p. 905.

aspecto, pues consideraba que la mayoría de los libros de sociología eran análisis no lógicos de formas de conducta no lógicas. Veía las acciones lógicas en los trabajos artísticos y científicos, la economía política y algunas operaciones militares, políticas y jurídicas; cuyo cuerpo lógico es fácilmente identificable.⁵³

En cambio, Pareto encontraba en la sociología la posibilidad de tratar los actos alógicos, desafiando una vez más los planteamientos del racionalismo al reprocharle el haber menospreciado las acciones alógicas para la comprensión de la sociedad. Culpó a sus seguidores por el intento de crear una historia desde el punto de vista de lo que debería ser y no de lo que realmente existe, pues una vez que se niegan las expresiones de los sentimientos en las acciones sociales (residuos), se crean pseudociencias cuya guía se compone de justificaciones aparentes de esas expresiones (derivaciones).

Siguiendo este argumento, Pareto estaba convencido que los individuos actúan más por el sentimiento que por el razonamiento, lo cual no implica que considerara las acciones no lógicas de manera peyorativa en sí mismas. Simplemente, actuamos por hábitos, impulsos, sentido del deber o imitación en la mayoría de nuestras acciones cotidianas, no por reflexiones racionales. Por tanto, se concentró en desterrar de los estudios sociales esas justificaciones que buscan conferir una lógica aparente a lo que no lo tiene, pues aun siendo falacias disparatadas, creía que respondían a los intereses de unos cuantos.

En el vocabulario de Pareto, los residuos son los sentimientos o las expresiones de los sentimientos inscritos en la naturaleza humana, y las derivaciones son los sistemas intelectuales de justificación mediante las cuales los individuos enmascaran sus pasiones o confieren apariencia de racionalidad a proposiciones o a formas de conducta que no la tienen. En efecto, el hombre es un ser irrazonable y razonador. Si rara vez se comporta de modo lógico, en todo caso siempre quiere hacer creer a sus semejantes que lo hace.⁵⁴

⁵³ Véase Vilfredo Pareto, "Tratado de sociología general" en *Escritos sociológicos, op. cit.*, párrafo 152.

⁵⁴ Aron, *Las etapas del pensamiento sociológico, op. cit.*, p. 119.

Pareto decidió utilizar estos términos con el fin de configurar un lenguaje especializado y científico, separándose del lenguaje común y vulgar. Es preciso destacar la importancia de esta intención para el estudio de la política, pues a Pareto le preocupaba conocer la fuerza persuasiva que pueden llegar a tener estas derivaciones mediante los discursos de los grandes oradores. Su estudio “científico” con términos especializados, contribuiría a probar este hecho, el cual observaba ya materializado en la “voluntad general” de Rousseau y la sociedad sin clases del programa socialista.

Pareto ubicó seis tipos de residuos y cuatro tipos de derivaciones. Sin embargo, sólo desarrolló a profundidad los primeros dos tipos de residuos a un nivel socio-cultural: a) instinto de combinaciones y b) persistencia de los agregados. El primer residuo está ligado a la tendencia a establecer relaciones entre las ideas y las cosas; por consiguiente, está en la base del progreso intelectual de la humanidad y favorece el cambio. En contraparte, el segundo residuo es su contrario y es comparable a la inercia. Es la tendencia a mantener las combinaciones formuladas, a rechazar los cambios y a aceptar de una vez por todas los imperativos. Uno impulsa al cambio y la renovación, el otro a la estabilidad y la conservación.⁵⁵

Dejando en claro la forma en la que comprendía la naturaleza y la acción humana, procedió a enunciar la forma y equilibrio sociales que componen a la sociedad en general en los últimos tres capítulos, relacionando su teoría de los residuos y las derivaciones con la circulación de las élites.

Pareto tiene el gran acierto de señalar que la sociedad no es homogénea, en tanto que las personas son distintas física, moral e intelectualmente. En función de esta diferenciación, ofreció su definición de élite en sentido amplio: “Formemos, pues, una clase con aquellos que tienen los índices más elevados en el ramo de su actividad, a la que daremos el nombre de *clase selecta (élite)*.”⁵⁶ No obstante, “para

⁵⁵ Hay aquí un símil con la tendencia aristocrática y la tendencia democrática descrita por Mosca.

⁵⁶ Vilfredo Pareto, *Forma y equilibrio sociales. (Extracto del tratado de sociología general)*, Madrid, Alianza Universidad, 1ª edición, 1980, parágrafo 2031. En adelante, las referencias a la máxima obra de Pareto serán tomadas del extracto elaborado por Giorgio Braga, utilizando la numeración original en párrafos establecida por Pareto.

el estudio que realizamos, el del equilibrio social, es útil aún dividir en dos esta clase, es decir, que separaremos a aquellos que, directa o indirectamente, tienen participación notable en el gobierno, quienes constituirán la clase selecta de gobierno; el resto será la clase selecta no de gobierno.”⁵⁷

Es por este motivo que la democracia y su ideal igualitario –entendido como igualdad de *status*–, son para Pareto una derivación creada por los hombres en su necesidad de justificar un proyecto político concreto: la democracia liberal. La considera un sofisma cuyo objetivo es ocultar la decadencia de una sociedad en la que predominan los sentimientos humanitarios, escondiendo la única verdad inmutable: el constante monopolio del poder en manos de una minoría que lo ejerce sobre la mayoría.

Ahora bien, se presenta así una teoría de la minoría gobernante orientada al análisis crítico de la ideología, partiendo en dos estratos a la población en función de sus capacidades y utilidad. En el primer estrato se ubica la “clase no selecta” que ocupa el estrato inferior y en contraparte, se encuentra la “clase selecta” en un estrato superior, que se divide a su vez en dos: a) la clase selecta de gobierno y b) la clase selecta de no gobierno.

Parecería contradictorio si nos preguntamos ¿Cómo es que las élites gobernantes perecen si, se supone, son los miembros más aptos de su campo los que las componen? Pues bien, es ahí donde la circulación de las élites encuentra su relevancia. Pareto se mantuvo fiel a su realismo para analizar los hechos, pues si bien dice que la élite se compone de los individuos con mayor capacidad en sus respectivas ramas, reconoce que factores como la herencia o la riqueza permiten a algunos sujetos integrarse a la clase selecta en general o a la clase selecta de gobierno en particular, aun cuando no deberían pertenecer a esta.

En el estrato superior de la sociedad, en la clase selecta, están nominalmente ciertos agregados, en ocasiones no bien definidos, y que se dicen aristocracias. Hay casos

⁵⁷ *Ibid.*, parágrafo 2032.

en que la mayoría de los que pertenecen a tales aristocracias tienen, en efecto, los caracteres para permanecer en ellas, y otros en los que un número notable de sus componentes carecen de tales caracteres. Pueden tener participación más o menos grande en la clase selecta de gobierno o bien estar excluidos de ella.⁵⁸

Este aspecto era de gran importancia para él, ya que lo consideraba un inconveniente para mantener el equilibrio social en tanto que repercute directamente en la circulación de las élites. Por esta razón, Pareto concluye en su famosa tesis que “las aristocracias no duran. Por las razones que sea, es incontrastable que, al cabo de un cierto tiempo, desaparecen. La historia es un cementerio de aristocracias.”⁵⁹

El constante intercambio entre elementos provenientes del estrato inferior y superior modifica directamente los residuos que le ayudaron a la clase selecta de gobierno a apropiarse del poder y conservarlo. Ante su debilidad, la élite gobernante se ve obligada a ceder su posición a una nueva élite ascendente que posee los residuos necesarios con mayor energía y vigor. Por ello, el elemento central que mantiene el equilibrio social mediante una correcta circulación de las élites es, para Pareto, el uso de la fuerza; ya sea por parte de la élite gobernante para conservar el poder, o bien, por parte de quien quiere acceder a él.

El realismo político paretiano, por un lado, postula el desarrollo de una acción política en términos científicos mediante la adecuación a los medios, buscando al fin la conquista y la permanencia en el poder; por otro, postula que esta acción, para ser lógicamente adecuada, se debe desarrollar estimulando la convergencia de las fuerzas políticas y sociales hacia la óptima resolución del ciclo, vale decir, incluso, hacia una condición de la libertad.⁶⁰

Pareto es sin duda un promotor del uso de la fuerza por parte de la autoridad, pero no por ello hace apología de la violencia. Como ya se observaba desde *Les Systèmes Socialistes* y en plena concordancia con la tradición inaugurada por

⁵⁸ *Ibid.*, parágrafo 2051. Véase también el realismo de Pareto en el parágrafo 2046.

⁵⁹ *Ibid.*, parágrafo 2053.

⁶⁰ Héctor Zamitiz, *Vilfredo Pareto. Realismo político y ciencia política*, México, UNAM-FCPyS-Gernika, 1ª edición, 2008, p. 193.

Maquiavelo; el uso de la fuerza debe emplearse sin vacilación, sólo en caso de ser necesario para mantener el poder y la estabilidad del gobierno.

Entre estos es útil observar que, si la clase gobernante no sabe, no quiere o no puede usar la fuerza para reprimir las transgresiones de las uniformidades en la vida privada, ello es suplido por la acción anárquica de los gobernados. [...] Obsérvese todavía que, donde es débil la actuación del poder público, se constituyen pequeños Estados dentro del gran Estado, pequeñas sociedades dentro de una mayor.⁶¹

Retomando el tema de la circulación, una vez que Pareto advierte que en la élite gobernante abundan sujetos que poseen residuos del tipo I y II, decide nombrar “especuladores” a los primeros y rentistas a los “segundos”. A continuación, se presenta una tabla en la que se clarifica un poco más esta cuestión.

Tabla VII. Tipología de los sujetos presentes en la élite gobernante.

Agregados cuyo tipo económico es el especulador	Agregados cuyo tipo económico es el rentista
Dominados por el residuo de tipo I	Dominados por el residuo de tipo II
Favorecen la circulación rápida	Favorecen la circulación lenta
Su carácter es de cambio	Su carácter es conservador
Comunes en un orden social comercial o industrial	Comunes en un orden social militar o religioso
Optan por la astucia y el consentimiento	Optan por el uso de la fuerza

En la clasificación de Pareto, la élite gobernante compuesta por especuladores y rentistas se asemeja mucho a los leones y zorros de Maquiavelo, mostrando una vez más la transposición del realismo político en ambos. No obstante, Pareto señala que la combinación de residuos no es de proporciones simétricas en la élite gobernante, repercutiendo de forma directa en el equilibrio social. Una de sus

⁶¹ *Ibid.*, párrafo 2180.

conclusiones apresuradas tiene que ver con culpar a los regímenes democráticos de esta situación, pues opina que su advenimiento ha provocado un aumento desmedido de los residuos del tipo I.

Los zorros son las *élites* que, dotadas de abundantes residuos de primera clase, prefieren la astucia y la sutileza, y se esfuerzan por mantener su poder mediante la propaganda, multiplicando las combinaciones políticofinancieras. Estas *élites* son características de los regímenes llamados democráticos, a los que Pareto denominaba plutodemocráticos.⁶²

El descontento de Pareto con la democracia responde a que comúnmente los miembros de la élite gobernante son muy tolerantes en este tipo de régimen, acarreado el nacimiento de revoluciones lideradas por élites ascendentes que no temen usar la fuerza para hacerse con el gobierno. Este hecho molestaba y preocupaba mucho a Pareto, pues como buen realista, busca preservar el orden y la estabilidad en la sociedad, equiparando la irrupción revolucionaria con la anarquía.

Por lo tanto, el ideal de Pareto es una élite gobernante donde los residuos de tipo I y II estén mezclados por igual, asegurando por consiguiente el equilibrio social que depende de la presencia de una élite fuerte. Sin embargo, mantener este equilibrio es realmente una cuestión difícil de alcanzar, pues como bien señala Franz Borkenau

[...] en la política, sin embargo, por definición es imposible una circulación de las *élites* perfectamente libre, pues toda actividad política es, sobre todo, una lucha por el poder, y el dominio político significa la posesión de una maquinaria que tiende hacia la conservación de ese dominio en manos de determinado grupo o de una pluralidad de éstos. Un grupo dirigente no ha aceptado jamás de buen grado una competencia absolutamente libre para el gobierno. A lo más que ha llegado es a admitir inteligentemente a los mejores elementos de las clases inferiores en el grupo dirigente.⁶³

⁶² Aron, *Las etapas del pensamiento sociológico, op. cit.*, p. 181.

⁶³ Franz Borkenau, *Pareto*, México, Fondo de Cultura Económica, 1ª edición, 1997, p. 101

Teniendo en cuenta este aspecto, Pareto recomendó eliminar a las potenciales élites ascendentes de cuatro formas distintas con el fin de mantener la estabilidad: a) mediante la muerte, b) mediante la cárcel, la ruina económica o la desaparición de los despachos públicos, c) mediante el exilio y, d) mediante la cooptación.⁶⁴ Sin embargo, mencionó en cada uno de los casos las consecuencias y riesgos que pueden contraer, incluso utilizando el método de la cooptación, que puede representar un arma de doble filo.

Los gobernantes que, por ejemplo, tienen en abundancia residuos de la clase II y que padecen escasez de los de la clase I, necesitarían tener ciertos nuevos elementos en los que estas proporciones fueran inversas, y tales elementos serían positivos por la natural circulación. Pero si, por el contrario, la clase gobernante se abre sólo a aquellos que consienten en ser semejantes a sus componentes y que, antes bien, con el ardor de los neófitos van aún más allá, lo que hace es aumentar la prevalencia ya dañina de ciertos residuos, y con ello se encamina hacia su propia ruina.⁶⁵

Por consiguiente, podemos apreciar y al mismo tiempo criticar que la estructura de la sociedad, en la sociología paretiana, se rige por un carácter psicológico: “el llamado equilibrio social está determinado por la distribución de atributos psicológicos o, más precisamente, por la distribución de los individuos que tienen esos atributos. Se ignoran casi todas las otras condiciones. El resultado, pues, es una concepción según la cual las sociedades cambian poco o nada en absoluto.”⁶⁶

Esto conlleva a que Pareto, en su pretensión de elaborar leyes universales que expliquen a la sociedad, termine por generalizar demasiado y se olvide de detalles particulares como las diferencias culturales, históricas e institucionales entre un régimen y otro; que, para el estudio concreto de las élites, son un aspecto crucial en su comprensión y desarrollo.

⁶⁴ Vilfredo Pareto, *Forma y equilibrio sociales. (Extracto del Tratado de sociología general)*, op. cit., párrafos 2478-2482.

⁶⁵ *Ibid.*, párrafo 2484. Esta situación aplica de igual manera en viceversa.

⁶⁶ Irving Zeitlin, “12. Vilfredo Pareto (1848-1923)” en op. cit., p. 211.

De igual manera, la forma en que utiliza la palabra aristocracia como sinónimo de élite es un aspecto muy cuestionable que destacar, pues el uso adecuado de los conceptos tiene un factor vital en el estudio de las minorías gobernantes. Pareto, que siempre exige precisión conceptual, ofrece términos que son todo menos precisos.

A veces la “*élite*” es una “aristocracia”, y entonces la teoría de las *élites* tiende a probar que, inevitablemente, los mejores mandan en cualquier sociedad. En otras, se pasa por alto el argumento de la aristocracia al tener que referirse a formas de gobierno desagradables y, entonces, la *élite* viene a ser simplemente el grupo que ha logrado mantenerse en el gobierno eficientemente. Más las élites desagradables traen la “decadencia”.⁶⁷

Además, la excesiva comparación que hace de la realidad italiana de finales del siglo XIX y principios del XX con el mundo clásico, le impidieron reconocer las virtudes y nuevas instituciones –como los partidos políticos– que acompañaban a la naciente sociedad de masas. Su formación en los clásicos griegos y romanos, el arraigado conservadurismo liberal y su independencia económica producto de la riqueza propia y heredada, lo hicieron aislarse de la realidad social que acontecía.

A pesar de estos inconvenientes, la teoría de la circulación de las élites tiene el mérito de señalar que la renovación equilibrada de los miembros que componen la élite gobernante es un mecanismo ligado al progreso de las sociedades sustentado en la historia. Paradójicamente, vuelve a estar presente en el ejercicio y composición del poder el justo medio de Aristóteles, pues como explica Hans L. Zetterberg:

Todas las élites al encontrar efectivamente las exigencias formales de la vida, deben algunas veces embarcarse en acciones innovadoras y otras veces en acciones consolidadoras. De allí que tanto el residuo de combinación y el de preservación son necesarios. La innovación debe estar allí: persuadir, adular, amenazar, manipular al amigo y al enemigo para llegar a las soluciones. La consolidación debe también de

⁶⁷ Borkenau, *op. cit.*, p. 124-125.

estar presente: se debe proporcionar seguridad y estabilidad, mover a los amigos y a los oponentes con una poderosa coerción, cuando la conciencia, la fe y las presiones normales fracasan.⁶⁸

En los últimos años de su vida, particularmente en la recopilación de algunos de sus ensayos de 1921, *Trasformazione della democrazia*; Pareto evaluaba la sociedad europea y advertía del arribo de una nueva “era de la feudalidad” encabezada por sindicatos obreros. Al explicar cómo fue sucediendo el desarrollo económico y social de la sociedad de su época, argumentaba que en realidad “las denominadas transformaciones de la democracia acompañan a las vicisitudes de la plutocracia.”⁶⁹

Ante dicho escenario, consideró a la democracia una meta irrealizable, pero, al fin y al cabo, era el mejor de los males posibles. Si bien nunca dejó de creer que el dominio de las élites sobre las masas es inevitable, estaba convencido que la nueva tarea de la sociología estaba en encontrar la forma de llegar a tener la mejor de las élites posibles, teniendo en mente la vieja aristocracia liberal conformada a mitad del siglo XIX, cuya antítesis estaba representada por el arribo de la sociedad de masas y extensión de los derechos políticos, propios del siglo XX.⁷⁰

En suma, Pareto nos mostró la utilidad que tienen los mitos en la política a fin de legitimar las acciones de quienes detentan el poder. Empero, la mayor lección que heredó a las futuras investigaciones de las élites fue buscar el ejercicio efectivo del poder sin perder de vista jamás las virtudes de la libertad, pues el uso del realismo político tiene como meta alcanzar dicho equilibrio.

V. Precisiones en torno a la ley de hierro de la oligarquía de Robert Michels

La aportación teórica de Robert Michels al estudio de las minorías dominantes es mucho menor con respecto a sus otros dos contemporáneos. Si bien sus contribuciones fueron especialmente novedosas para los estudios del liderazgo, la

⁶⁸ Hans L. Zetterberg, “Introduction”, citado en Héctor Zamitiz, *op. cit.*, p. 271.

⁶⁹ Citado en *ibid.*, p. 290.

⁷⁰ Nótese la similitud que hay en las conclusiones de Pareto y Mosca en la última etapa de su pensamiento, particularmente en el diseño del equilibrio social en el primer autor y el gobierno mixto en el segundo.

teoría de la organización, la burocracia y por supuesto, los partidos políticos; es arriesgado considerar que sus postulados estén a la altura teórica de los presentados por Mosca o Pareto, sobre todo cuando difícilmente se puede encontrar un *corpus* teórico elaborado por sí mismo para este fin.

Es importante advertir que con ello no se pretende desdeñar la obra de Michels, pues esta reproduce y busca confirmar la doctrina de Mosca y algunas ideas de Pareto. Sin embargo, este apartado se enfocará en demostrar que la “ley de hierro de la oligarquía” de Michels no aporta elementos nuevos al pensamiento de la minoría dominante, rompiendo así el esquema tradicional que vincula a este pensador con los clásicos de la minoría dominante que reproduce la mal llamada “triada italiana del elitismo” sin una revisión adecuada de sus fundamentos.

Robert Michels fue un pensador cosmopolita en todo el sentido de la palabra, ya que creció en Colonia, ciudad alemana heredera de un vasto legado cultural francés, belga y alemán, claro está. También se relacionó, aunque en menor medida, con la cultura de lengua inglesa, tanto británica como estadounidense; pero sin duda, su convicción ideológica y personal lo hacían afín a la cultura italiana de finales del siglo XIX y principios del XX.

A pesar de provenir de una familia perteneciente a la aristocracia burguesa de Colonia, Michels fue, para sorpresa de muchos, un ferviente simpatizante del socialismo europeo, militando por convicción en el Partido Socialdemócrata Alemán. La visión internacional intrínseca en su biografía lo llevó a impulsar un socialismo internacional más abierto al intercambio de ideas entre intelectuales y proletarios de distintas naciones, apostando por una clase trabajadora unida sin fronteras.

Se pueden encontrar entre los autores más influyentes de su primera etapa a Karl Marx, Pierre-Joseph Proudhon y George Sorel, orientándolo a defender más el sindicalismo que el socialismo propiamente. Durante sus actividades como militante, mantuvo amistades con Karl Kautsky, Rosa Luxemburgo y Georges Sorel, construyendo en conjunto sus posturas ideológicas e intelectuales, dado que no había posibilidad en Alemania de crear una corriente sindicalista o una élite intelectual a la manera de Sorel.

Se convenció de que su vocación estaría en la labor ideológica del partido al ver fracasar su candidatura al *Reichstag* en 1905 por la circunscripción de *Alsfeld-Lautebach* (Alto Hesse). De esta manera, Michels abandonaría todo intento de praxis política o parlamentaria para concentrarse en lo sucesivo a defender sus creencias desde la trinchera de los intelectuales.

Uno de los prejuicios más comunes hacia la figura de Michels es negar sus aportaciones al socialismo y sindicalismo europeo, derivado de la crítica de los demócratas y de los socialistas que lo eclipsaron en su mítica “ley de hierro de la oligarquía”. Suele olvidarse que fue un pionero en discutir en los círculos intelectuales cuestiones como el feminismo y el papel de la mujer obrera⁷¹, la autodeterminación de los pueblos y el control de natalidad. Si se observa cuidadosamente la obra completa de Michels, en términos teóricos como prácticos, realmente fue mayor su aportación al programa socialista y la defensa de los más desafortunados en comparación con los elementos que brindó al pensamiento elitista.

Es de gran relevancia mencionar la influencia y amistad que estableció Michels con su maestro, Max Weber, para comprender la segunda etapa de su pensamiento y la consolidación de su convicción académica. Se debe al prestigio y la influencia de Weber el hecho de que Michels pasara de escritos breves con carácter periodístico en publicaciones socialistas, a un tratamiento más científico de los mismos temas en publicaciones más reconocidas, como lo demuestran sus artículos en el *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*.⁷²

Como sugieren Mommsen, basándose en la correspondencia, y Roth [...], es verdad que se debe a la influencia de Weber el que Michels haya trasladado su interés por el papel de los intelectuales en política y en los cambios que tienen lugar en el partido cuando cambia la composición social del electorado (temas ya tratados en

⁷¹ Principalmente en su artículo “Attorno ad una questione sociale in Germania” in *La Riforma Sociale. Rassegna di scienze sociali e politiche*, Anno VIII, Vol. XI, Fasc. II, febbraio, 1901, pp. 775-794.

⁷² Weber sugirió a Michels en 1913, convertirse en director adjunto de esta revista.

1906 y 1907, respectivamente), hacia las relaciones que se establecen entre líderes y seguidores y al concepto de partido como fin en sí mismo.⁷³

Impulsado por esta motivación más científica de estudiar los fenómenos políticos que se presentaban al interior del Partido Socialdemócrata Alemán, Michels elaboró en 1907 su largo y bien documentado artículo "*Die deutsche Sozialdemokratie im internationalen Verbands. Eine kritische Untersuchung*". En él criticaba al partido con respecto a su postura sobre el pacifismo y la huelga general como medida para evitar la guerra, comparando mediante diversos textos el contraste entre las afirmaciones discursivas y la política efectiva que llevaba a cabo el partido. Dicha crítica desembocó en una afrenta con los líderes del partido, August Bebel y Viktor Adler, orillando a Michels a distanciarse del partido.

Michels participó en agosto de 1907 en el congreso de Stuttgart de la Segunda Internacional, pero esta vez como delegado de la corriente sindicalista del Partido Socialista Italiano. Pocos meses después del congreso, Michels renunció al partido y puso en duda su convicción de ver materializado alguna vez el programa socialista.

Lo que la gran mayoría llama el "desencanto" por el socialismo de Michels, es realmente su apego a la sociología científica, pues los elementos del realismo cognoscitivo que imprimió en sus investigaciones son el verdadero motivo de su cambio de postura ideológica y no una desidealización juvenil como muchos han tratado de mostrarlo.

En ese mismo año, Michels fue nombrado catedrático de la universidad de Turín, donde tuvo la oportunidad de conocer a Gaetano Mosca y su perspectiva organizacional de la clase política junto a las aportaciones de Pareto. Fue entonces cuando contrastó la sentencia de Mosca con la premisa de Weber, la cual considera que todas las sociedades contemporáneas son sociedades de organizaciones, en

⁷³ Juan J. Linz, *Michels y su contribución a la sociología política*, México, Fondo de Cultura Económica, 1ª edición, 1998, p. 48.

tanto que los grandes conglomerados humanos requieren de una disposición, orden o estructura para actuar en todas las esferas de la vida política o social.

Como resultado de este diálogo, Michels escribió dos ensayos a finales de 1907 y principios de 1908⁷⁴, los cuales constituían un primer esbozo de la futura “ley de hierro de la oligarquía” e intentaban conceptualmente cuestionar algunos aspectos de la teorización de Mosca y Pareto.

“El objetivo, pues, del ensayo es muy claro: Michels pretende contrastar las teorizaciones sociológicas acerca de la perenne imposibilidad de separación entre gobernantes y gobernados en cuanto a que ellas “sirven de fuerte obstáculo para el advenimiento de la democracia, y *à plus forte raison*, para el advenimiento del socialismo.”⁷⁵

Siguiendo esta línea, en 1910 recopiló sus conferencias dictadas en Viena y Budapest para publicar en forma de ensayo *La democrazia e la legge férrea dell'oligarchia: saggio sociológico*. En este nuevo escrito, Michels resaltaba y se convencía del papel indispensable de los líderes en la historia.

El problema central para Michels parecía radicar –en este momento de su trabajo– en la comprobación de la verdad o falsedad de la previsión mosquiano-paretiana sobre la necesidad de los dirigentes y, por lo tanto, de saber si el derrumbe social por él augurado no llevara a nada más, “en la mejor de las hipótesis”, que a un cambio de oligarquía” y no a la “desaparición total del sistema”.⁷⁶

En ese sentido, confirmamos que el interés de Michels se encontraba en el estudio del liderazgo y no en el de la minoría gobernante o las élites propiamente. Todas las alusiones que hay a los conceptos propios de los clásicos de la minoría gobernante en su obra, son para cuestionar y posteriormente aceptar las teorías elaboradas por Mosca y Pareto.

⁷⁴ “Die oligarchischen Tendenzen der Gesellschaft. Ein Beitrag zum Problem der Demokratie”, in *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, Bd. 27, Heft. 1, 1908, s. 73-135; “L’oligarchia organica costituzionale. Nuovi studi sulla classe politica”, *La Riforma Sociale. Rassegna di questione economiche, finanziarie e sociali*, Anno XIV, Vol.XVIII, Fasc. 12, dicembre, 1907, p. 961-983.

⁷⁵ Albertoni, “Poder y oligarquía. Una introducción a Roberto Michels (1900-1910)”, op. cit., p. 44.

⁷⁶ *Ibid.*, p. 46.

El escepticismo entorno al papel permanente del liderazgo en la historia de la humanidad culminó en el pensamiento de Michels con la publicación en 1911 de su obra más famosa e importante, *Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens*.⁷⁷

Michels anunciaba en el prefacio que su objeto de estudio sería el problema de la democracia, preguntándose concretamente si la democracia es un ideal que no podemos tener esperanzas de realizar en la práctica, y en qué manera. Mediante la exposición de las tendencias que se oponen a su realización a través del análisis moderno de los partidos políticos, se adentró en el escaso análisis de la naturaleza del partido, formulando la ya conocida “ley de hierro de la oligarquía”, cuya consigna dice: “La organización es la que da origen al dominio de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegadores. Quien dice organización, dice oligarquía”⁷⁸

Nunca dejó de reconocer la aportación de Marx en cuanto a la importancia fundamental de los procesos económicos para el cambio social. No obstante, considerando la influencia de Weber, Mosca, Pareto, Bryce y Ostrogorsky, por mencionar algunos; opinaba que Marx pasó por alto otras fuerzas igualmente importantes para alcanzar la igualdad planteada por el socialismo.

Terminó por aceptar como inherente a la naturaleza humana el anhelo del poder, el cual, una vez que se obtiene, busca la manera de perpetuarse en sus detentadores. Esta actitud psicológica entra en el grupo de las llamadas “tendencias oligárquicas” por Michels, que dependían de: a) la naturaleza del ser humano; b) la naturaleza de la lucha política; y c) la naturaleza de la organización.

⁷⁷ Un año después, se presentó su versión en italiano con un nuevo prefacio del autor y en 1925 se publicó la segunda edición alemana, versión definitiva que incluía una nueva introducción y algunas adiciones del contexto político alemán desde 1911. La versión a la que nos referiremos en adelante es a la segunda edición en su traducción al español: *Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna*, 2 tomos, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición, 1972.

⁷⁸ Michels, *op. cit.*, tomo 2, p. 189.

En ese sentido, era fácil probar su tesis en los partidos de corte aristocrático y conservador, dado que estos no suponían ningún compromiso con el ideal igualitario. En cambio, si probaba que estas tendencias se reproducían de igual manera en los partidos revolucionarios, –particularmente el Partido Socialdemócrata Alemán, caso que conocía especialmente bien– cuyos discursos apelaban a terminar con estas tendencias, entonces establecería “una ley universal”, demostrando que las tendencias oligárquicas están presentes en todo tipo de organización.

Sin embargo, debemos comenzar por preguntarnos ¿qué entiende Michels por democracia?, pues a partir de su concepción se explica por qué la considera inviable. Su visión es contradictoria, ya que aun cuando reconoce que debido a la enorme cantidad de ciudadanos que componen las sociedades modernas, es imposible que todos participen en la toma de decisiones y por ello se deba recurrir a la delegación en representantes, Michels juzga a la verdadera democracia de la misma manera que lo hacía Rousseau, citándolo para reafirmar sus premisas.

Podemos considerar a Jean Jaques Rousseau como el fundador de este aspecto de la crítica de la democracia. Define al gobierno popular como el “ejercicio de la voluntad general” y extrae de allí las inferencias lógicas en el sentido de que “ésta nunca puede serle sustraída, y el soberano –que no es más que un concepto colectivo– solo puede ser representado por sí mismo. En consecuencia, desde el instante en que un pueblo se entrega a representantes, deja de ser libre.”⁷⁹

Agregó además a esta concepción los argumentos de Carlo Pisacane, Victor Considérant, Proudhon y Marx; convenciéndose de una vez por todas de la imposibilidad democrática y otorgando a Mosca la razón con respecto a la “falsedad de la leyenda parlamentaria”.

En este sentido, representar viene a significar que un deseo puramente intelectual se disfraza y es aceptado como voluntad de la masa. En ciertos casos aislados, cuyas cuestiones son muy simples, y donde la autoridad delegada tiene duración

⁷⁹ Michels, *op. cit.*, tomo 1, p. 81.

breve, es posible la representación; pero la representación permanente equivaldrá siempre a que los representantes dominen sobre los representados.⁸⁰

La idea de democracia que defiende Michels es, por lo tanto, una concepción clásica del tipo griego, directa y con un principio de igualdad social entre individuos. De ello se desprende que el primer error de Michels sea abordar el problema de la democracia liberal de finales del siglo XIX y principios del XX con una interpretación que dejó de responder a la realidad social desde hace varios siglos atrás.

Ahora bien, Michels jamás podría aceptar el elemento moderno de la representación democrática, puesto que sustenta, a su parecer, el origen de las tendencias oligárquicas. Dado que la población aumenta a la par de la división del trabajo, se produce una mayor especialización que requiere de un nivel más amplio de organización para realizar las tareas cotidianas. El caso de la política no es la excepción, ya que surgen políticos profesionales que utilizan sus atributos y conocimientos especializados en la organización,

sin embargo, la especialización implica autoridad: así como el paciente obedece al médico porque el médico sabe más que el paciente pues ha hecho un estudio especial del cuerpo humano en la salud y la enfermedad, así también el paciente político debe someterse a la guía de sus líderes partidarios, quienes despliegan una competencia política imposible de alcanzar por la masa.⁸¹

Por ello, Michels considera que las masas se presentan incompetentes para participar en el proceso de toma de decisiones y requieren necesariamente de un líder a la altura de los desafíos modernos.⁸² “Por razones técnicas y administrativas, no menos que por razones tácticas, una organización fuerte necesita un liderazgo fuerte”.⁸³

Es en este punto donde la teoría michelsiana encuentra su punto de quiebre, pues rechaza toda posibilidad de un liderazgo representativo en tanto que tiene en

⁸⁰ *Ibid.*, p. 85.

⁸¹ *Ibid.*, p. 128.

⁸² Esta hipótesis de Michels engloba su trayectoria socialista y nótese que es similar a la de Lenin, quien justificaba su convicción en la necesidad de un partido elitista de revolucionarios profesionales que condujera a las masas hacia el socialismo.

⁸³ Michels, *op. cit.*, tomo 1, p. 80.

mente una democracia directa, donde, como se ha señalado con anterioridad, es incompatible. “En un plano científico objetivo, quizá pueda “demostrarse” la imposibilidad técnica de que las masas se gobiernen a sí mismas *en forma directa*. Pero en tal caso, lo que se demuestra es la necesidad de una dirección, no de una oligarquía”.⁸⁴

Michels no hizo una distinción cuidadosa entre líderes y oligarcas, puesto que la especialización crea autoridad, pero no necesariamente oligarquía. Bien pudo adentrarse a fondo en la discusión del liderazgo y establecer una tipología que demostrara las diferencias que tienen las organizaciones con un solo líder absoluto y las que poseen varios líderes en constante competencia y contrapeso, pero su pesimismo sobre la naturaleza humana le impidió ver esto y lo conllevó a que su ley estuviese determinada por un prejuicio derivado de una mala conceptualización y falta de rigor teórico.

Lo que él quería demostrar en el fondo era lo inevitable del *abuso* de poder y de autoridad, hasta el punto de socavar la democracia; que quienes se encuentran en posiciones de autoridad para servir a los intereses colectivos pronto desarrollan intereses propios, antagónicos a aquellos. Y parecería que saber si esto sucede o no de hecho es el mejor criterio para determinar cuándo los que tienen autoridad se han convertido en oligarcas. Pero no es así como procede Michels: con demasiada frecuencia, emplea conceptos de dirección y oligarquía como si fueran necesariamente sinónimos e intercambiables.⁸⁵

El caso de Michels prueba la importancia de utilizar los conceptos adecuados en el estudio de la política, pues al emplearlos de forma ambigua y vaga como él, se corre el riesgo de interpretar una realidad completamente ajena. Ya lo hemos observado con su falta de precisión en el concepto de democracia y líder, pero también aplica con su concepción de oligarquía y tendencias oligárquicas. A veces usa el término “oligarquía” para describir la estabilidad de la dirección, en otras la utiliza para

⁸⁴ Zeitlin, “14. Robert Michels (1876-1936)” en *op. cit.*, p. 256.

⁸⁵ *Ibid.*, p. 257.

referirse a la “aristocracia” del talento y las aptitudes que hacen separar a los individuos destacados de la masa.

Que los líderes de las organizaciones de masas sean parte de la “clase política” dominante, no significa necesariamente que no vayan a continuar oponiéndose a otros sectores de la élite política. Para mantener y extender su influencia deben exigir el apoyo de la masa que los sigue. Por eso continuarán oponiéndose a otros elementos de los estratos gobernantes, tales como las finanzas y la aristocracia. Sin embargo, el objetivo de la élite con base en la masa es remplazar el poder de una minoría por el de otra: ellos mismos.⁸⁶

Finalmente, aquello que llama “tendencias oligárquicas” resulta ser un concepto extremadamente ambiguo en tanto que le otorga múltiples significados. Recuperando la propuesta de Juan J. Linz, se pueden hallar al menos 10 posibles interpretaciones para este término:

a) la aparición del liderazgo, b) la aparición del liderazgo profesional y su estabilización, c) la formación de una burocracia, d) la centralización de la autoridad, e) el desplazamiento de los objetivos y en particular la desviación de los fines últimos, f) la creciente rigidez ideológica, g) la diferencia cada vez mayor entre los intereses y/o los puntos de vista de los líderes por una parte y de los miembros por otra, h) la disminución de las oportunidades de los miembros de participar en las decisiones políticas, aunque estén deseos de hacerlo; i) la cooptación de los líderes de la oposición naciente por los líderes confirmados y, j) la tendencia generalizadora de los partidos.⁸⁷

Como podemos inferir con estos sinónimos, la mayoría de las “tendencias oligárquicas” no son contrarias al desarrollo democrático –entendiéndolo como democracia liberal representativa– ya que, como se ha mencionado anteriormente, el problema radica en igualar al líder con el oligarca.

Todo este desarrollo llevó a Michels a afirmar que, al haber probado las tendencias oligárquicas en las organizaciones orientadas a los ideales democráticos, se podía concluir la imposibilidad de la existencia de la democracia

⁸⁶ Seymour Martin Lipset, “Introducción” en Michels, *op. cit.*, tomo 1, p.17.

⁸⁷ Juan J. Linz, “Michels, Robert” en Sills, *op. cit.*, volumen 7, p. 89.

en todo tipo de organizaciones; premisas que por supuesto, no se siguen necesariamente a esta conclusión. “Por lo tanto puede concluirse que el haber demostrado la existencia de estas tendencias en organizaciones que se basan en una ideología igualitaria, democrática e incluso revolucionaria y que se dirigen al “pueblo”, no prueba la validez de la “ley férrea” en *todas* las organizaciones.⁸⁸

Además, el marco de observación de Michels estuvo restringido en buena medida por el Partido Socialdemócrata Alemán y el Partido Socialista Italiano, haciendo difícil la elaboración de una generalización. Recuperando a Sartori, Michels formuló una ley de hierro de la burocracia, pero no de la oligarquía, ya que no ofrece suficientes elementos que lo autoricen a pasar de la premisa “los partidos no son democráticos” a la conclusión de que “la democracia no es democrática”.⁸⁹ En realidad, la génesis de este argumento se encuentra en la forma en que Michels equipara el partido revolucionario en particular, con el Estado en general, pues señala que

a la larga, sin embargo, los dictadores de este organismo revolucionario que vive dentro del Estado autoritario, apoyado por los mismos medios que aquel Estado e inspirado por igual principio de disciplina, no pueden dejar de advertir que la organización partidaria, cualesquiera sean los progresos que realice en el futuro, jamás logrará ser otra cosa que una copia en miniatura –e ineficaz– de la organización estatal.⁹⁰

Se comparan estructuras que no son comparables entre sí y por ello se sentencia a la democracia al fracaso e incluso la utopía. No es posible que la “democracia en particular”, observable en organizaciones privadas y pequeñas comunidades, tenga los mismos atributos y fines que la “democracia en grande” como la que se ejerce desde el Estado.

Según Alvin Gouldner, en todas las organizaciones existe “la necesidad de que –al menos en alguna medida– los gobernados aprueben los actos de quienes los gobiernan...Y si todas las organizaciones deben ajustarse a esta necesidad de

⁸⁸ *Ibid.*, p.77.

⁸⁹ Remito a Sartori, *Teoría de la democracia 1. El debate contemporáneo*, op. cit., p. 193-194.

⁹⁰ Michels, op. cit., tomo 2, p. 156.

aprobación ¿no existe, acaso, dentro de los estrechos márgenes de la organización un gran elemento de eso que llamamos democracia?⁹¹

Por consiguiente, se debe mirar la interacción entre organizaciones competitivas y contrapuestas en torno a distintos fines en vez de explorar su interior, puesto que es ahí en donde se desarrolla la esencia de la democracia. Es este aspecto el que no alcanzaron a dimensionar Michels, los marxistas y en el futuro los antielitistas.

¿Por qué y para qué compiten? Lo hacen para conseguir partidarios y porque su fuerza dimana del número de los que le siguen. ¿Cómo compiten? Evidentemente, y abiertamente, prometiéndole ventajas y beneficios a sus seguidores. Al final, resulta que la mayoría desorganizada de los políticamente inactivos se convierte en el árbitro –y en último término en el *tertium gaudens*– en la lucha entre las minorías organizadas de los políticamente activos. Así que, cualquiera que sea el grado oligárquico de la organización de cada minoría cuando se examina desde dentro, incluso entonces el resultado de la competencia entre ellos es, en conjunto, la democracia.⁹²

Michels se cuestionaba dos aspectos al concluir su obra: a) si el mal oligárquico de los partidos democráticos es incurable y b) la viabilidad del socialismo. A la segunda pregunta respondió que el socialismo es utópico, pues “no es menos cierto que la riqueza social no puede ser administrada en forma satisfactoria sino mediante la creación de una burocracia numerosa. Todo esto nos conduce, por una lógica inevitable, a la negación categórica de la posibilidad de un Estado sin clases”.⁹³ Pueden triunfar los socialistas, pero no el socialismo. Consideraba este proceso como la continua renovación de las oligarquías en tanto que las tendencias oligárquicas siempre se encuentran presentes en todo tipo de organizaciones.

Con respecto a la primera pregunta, es curioso observar que Michels nunca abandonó la esperanza de encontrar una solución a su dilema democrático, pues afirmaba que “la democracia es un tesoro que nadie descubrirá jamás por la búsqueda deliberada; pero si continuamos nuestra búsqueda, al trabajar

⁹¹ Lipset, “Introducción” en Michels, *op. cit.*, tomo 1, p. 31.

⁹² Sartori, *Teoría de la democracia 1. El debate contemporáneo*, *op. cit.*, p. 196.

⁹³ Michels, *op. cit.*, tomo 2, p. 170.

infatigablemente para descubrir lo indescubrible, realizaremos una obra que tendrá fértiles resultados en el sentido democrático.”⁹⁴

En la última etapa de su pensamiento, Michels se dejó llevar por su propia “ley de hierro” y descartó cualquier diferencia entre un sistema de representación electoral y uno totalitario, resignándose a que la solución de los problemas políticos y el cambio social yacía en las manos del líder que presentara las aptitudes para llevarlo a cabo, en cuyo caso, lo encontró en la figura de Mussolini.

En síntesis, se ha hecho notar que la aportación de Michels está orientada en primer lugar al estudio de las tendencias organizacionales y a una mala interpretación del fenómeno del liderazgo dentro de estas. No es su intención construir una propuesta teórica que aporte elementos para la conformación y el estudio propiamente dicho de la de la minoría dominante, restringiéndose solamente a reproducir los postulados de Mosca y Pareto para sustentar su análisis.

VII. Conclusiones

Se han descrito en términos generales las teorías clásicas del estudio de la minoría dominante, aportado elementos para desterrar la idea de una “escuela italiana de las élites” dentro de la literatura politológica. En el mismo sentido, se han ofrecido argumentos que cuestionan la teoría de Robert Michels como teórico de la minoría dominante, pues si bien se reconoce que su investigación sobre los partidos políticos emplea parte de los fundamentos elitistas para formular sus sentencias; no hay indicios de un desarrollo teórico propio que permita estar en igualdad de condiciones con respecto a Mosca y Pareto.

El debate teórico entre el elitismo y la democracia requiere de una alta precisión conceptual que permita explicar la relación entre dominantes y dominados. En ese sentido, los estudios clásicos que comenzaron a finales del siglo XIX siempre serán una invitación para la reflexión y el aprendizaje en favor de una comprensión más realista y cercana al ejercicio del poder.

⁹⁴ *Ibid.*, p. 193.

VII. Fuentes de Consulta

- Albertoni, Ettore A., *Gaetano Mosca y la formación del elitismo político contemporáneo*, México, Fondo de Cultura Económica, 1º edición, 1992, 345 p.
- _____, “Poder y oligarquía. Una introducción a Roberto Michels (1900-1910)” en Rafael Pérez Miranda (comp.), *La circulación de las élites en las nuevas condiciones mundiales*, México, UNAM-Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, 1ª edición, 1993, pp. 19-66.
- Aron, Raymond, “Vilfredo Pareto” en *Las etapas del pensamiento sociológico*, tomo II, Buenos Aires, Ediciones Fausto, 1ª edición, 1996, p.117-217.
- _____, “Vilfredo Pareto” en *Estudios políticos*, México, Fondo de Cultura Económica, 1ª edición, 1997, p.122-142.
- Borkenau, Franz, *Pareto*, México, Fondo de Cultura Económica, 1ª edición, 1997, 180 p.
- Burnham, James, *La revolución de los directores*, Buenos Aires, Sudamericana, 3ª edición, 1967, 372 p.
- Busino, Giovanni, “Vilfredo Pareto a través de su correspondencia” en *Acta Sociológica*, Nueva Época, No. 44, mayo-agosto, 2005, pp.139-179.
- Calvino, Italo, *Por qué leer los clásicos*, México, Tusquets Editores, 1ª edición, 1992, 278 p.
- Fiorot, Dino, “Las élites políticas en Vilfredo Pareto” en Pérez Miranda, Rafael y Ettore A. Albertoni (comp.), *Clase política y élites políticas*, México, Plaza y Valdez-UAM, 1º edición, 1987, pp. 91-112.
- Gramsci, Antonio, *Cuadernos de la cárcel*, tomo 5, México, Ediciones Era-Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 1º edición, 1999, 556 p.
- Linz, Juan J., *Michels y su contribución a la sociología política*, México, Fondo de Cultura Económica, 1ª edición, 1998, 135 p.
- Marletti, Carlo, “Clases y élites políticas: teorías y análisis” en Alberoni, Francesco, *Cuestiones de Sociología*, Barcelona, Herder, 1ª edición, 1971, pp. 901-952.
- Meisel, James H., *El mito de la clase gobernante. Gaetano Mosca y la “élite”*, Buenos Aires, Amorrortu, 1ª edición, 1975, 361 p.
- Michels, Robert, “Attorno ad una questione sociale in Germania” in *La Riforma Sociale. Rassegna di scienze sociali e politiche*, Anno VIII, Vol. XI, Fasc. II, febbraio, 1901, pp. 775-794.

- _____, "Die oligarchischen Tendenzen der Gesellschaft. Ein Beitrag zum Problem der Demokratie", in *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, Bd. 27, Heft. 1, 1908, s. 73-135.
- _____, "L'oligarchia organica costituzionale. Nuovi studi sulla classe politica", *La Riforma Sociale. Rassegna di questione economiche, finanziarie e sociali*, Anno XIV, Vol. XVIII, Fasc. 12, dicembre, 1907, p. 961-983.
- _____, *Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna*, 2 tomos, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición, 1972, 430 p.
- Morán, María Luz, "Capítulo III. La teoría de las élites" en Vallespín, Fernando (ed.), *Historia de la teoría política, 5. Rechazo y desconfianza en el proyecto ilustrado*, Madrid, Alianza Editorial, 1ª edición, 1993, pp. 132-188.
- Mosca, Gaetano, *Historia de las doctrinas políticas*, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1º edición, 1941, 346 p.
- _____, *La clase política*, México, Fondo de Cultura Económica, 1º edición, 1984, 351 p.
- Oakeshott, Michael, "Qué es ser conservador" en *El racionalismo en la política y otros ensayos*, México, Fondo de Cultura Económica, 1ª edición, 2000, pp. 376-402.
- Pareto, Vilfredo, *Escritos sociológicos*, Madrid, Alianza Editorial, 1ª edición, 1987, 395 p.
- _____, *Forma y equilibrio sociales. (Extracto del tratado de sociología general)*, Madrid, Alianza Universidad, 1ª edición, 1980, 332 p.
- _____, "Libertà" in *Gerarchia*, Anno II, No. 2, luglio, 1923, pp. 1059-1063.
- _____, "Pochi punti di un futuro ordinamento costituzionale" in *La Vita Italiana*, Anno VIII, Vol. XXII, settembre-ottobre, 1923, pp. 165-169.
- _____, "Un'applicazione di teorie sociologiche" in *Rivista Italiana di Sociologia*, Anno IV, Fasc. IV, luglio-agosto, 1900, pp. 401-456.
- Pergolesi, Ferruccio, "Appunti sulla scienza politica di Gaetano Mosca" in *Bolletino dell'Instituto Luigi Sturzo*, Anno 2, No. 3, luglio-settembre, 1957, pp. 213-268.
- Puello-Socarrás, José Francisco, "Marxismos y elitismos: de Karl Marx a Gaetano Mosca (y más allá...) Los conceptos de clase dominante y clase política" en Estrada Álvarez, Jairo, (ed.), *Marx vive. Teoría y acción política en el capitalismo actual*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1ª edición, 2006, pp. 167-190.

- Sartori, Giovanni, *Teoría de la democracia*, 2 tomos, Madrid, Alianza Editorial, 1º edición, 1988, 626 p.
- Sereno, Renzo, "Note on Gaetano Mosca" in *The American Political Science Review*, Vol. 46, No. 2, June, 1952, pp.603-605.
- Susca, Emanuela, "Recidere il 'nodo gordiano': ancora su Vilfredo Pareto e il fascismo" in *Studi Urbinati B. Scienze umane e social*, Anno LXXX, 2010, pp. 69-92.
- Vega García, Pedro de, "Gaetano Mosca y el problema de la responsabilidad social del intelectual" en *Estudios político constitucionales*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1º edición, 1980, pp. 70-99.
- Zamitiz Gamboa, Héctor, *Vilfredo Pareto. Realismo político y ciencia política*, México, UNAM-FCPyS-Gernika, 1ª edición, 2008, 319 p.
- Zetlin, Irving, *Ideología y teoría sociológica*, Buenos Aires, Amorrortu, 2ª edición, 2001, 365 p.